

Docenten de schaamte voorbij., hand in eigen boezem

**Onderzoek naar het effect van toepassing van
methode de tds-bosch op
de taalvaardigheid en op het schoolniveau.**

*Lezen en schrijven kan je leren,
met juiste instructie
met de juiste didactiek.*

**S.M. Bosch MEd
taal, dyslexie specialist Bosch
tds-bosch.nl
smbosch@tds-bosch.nl
0620560805**

Voorwoord

De lessen Nederlands waren vroeger voor mij onlogisch en niet uitdagend. Mijn werk als docent Nederlands maakte mij nieuwsgierig naar de vraag waarom het leren lezen bij mijn leerlingen zo moeilijk ging en wat het struikelblok in het taalonderwijsproces was. Het taalprobleem oplossen, althans verminderen was mijn drijfveer om deze werkwijze aan te passen en te ontwikkelen.

Ik heb leerlingen van allerlei leeftijden en niveaus lesgegeven. In verschillende klassen maakte ik leerlingen mee, (van 6 tot 50 jaar) die zelf echt graag wilden leren en erg hun best deden, maar de taal was steeds het struikelblok.

Tijdens mijn werk met de leerlingen ontdekte ik, dat de leerlingen veel moeite hadden met het juist toepassen van de taalregels en dat zij nieuwe taalregels niet konden toepassen, althans niet konden onthouden. Zij gebruikten geen vaste structuur om problemen op te lossen, kortom een chaotische aanpak. Ook het opnemen van veel informatie was problematisch.

Door veel te lezen en fouten van de leerlingen te analyseren, ontstond een beeld van de oorzaak, oorzaken van de fouten. In samenwerking met mijn leerlingen, ben ik gekomen tot deze werkwijze. Ik dank mijn leerlingen voor de feedback die zij mij gaven.

Ik hoop met dit verslag anderen te inspireren en uiteindelijk te komen tot het terugdringen van de taalzwakte.

Ik wil Annemieke Schrik, Willeke van Heumen en Marieke Wijkmans bedanken voor het lezen van dit verslag en hun advies. Benjamin Wilgers en Liz Guzman dank ik voor de hulp bij de statistiek. Hannah Wilgers bedank ik voor redactioneel commentaar. Ik ben vooral dank verschuldigd aan Willeke van Heumen en met name Luc de Koning, die mijn verslag hebben voorzien van waardevolle inhoudelijke aanvullende opmerkingen.

Saskia Bosch MEd

Docent, Remedial Teacher

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	2
Inhoudsopgave	3
Samenvatting vooraf	6
Resultaten van de deelnemende leerlingen / proefpersonen na de training:.....	8
1.0 Inleiding	9
1.1.0 De situatie in het onderwijs.....	9
1.2.0 Toch is er een consensus over de oorzaak van laaggeletterden	11
1.3.0 Mogelijke oplossingen	11
2.0 Doel van het onderzoek.....	12
3.0 Vooronderzoek	12
3.1.0 Literatuur studie onderwijsgeschiedenis	12
3.1.1Taalrelativisme	15
3.1.2Situatie vanaf 1990.....	16
3.2.0 Praktijkonderzoek begin situatie	17
3.2.1De leerlingen van dit onderzoek.....	19
3.3.0 Leesonderzoek bijaanvang	21
4.0 Aanpassingen in methode tds-bosch in genoemde spelling- en grammaticaregels.....	22
4.1.0 Vakdidactische aanpassing en aanpassing 3.2 alfabetisering,	22
4.2.0 Vakdidactische aanpassing	22
4.2.1 Automatisering	22
4.2.2 Uitspreken in ABC-klanken	22
4.2.3 Koppeling bekende klanken aan grafemen	23
4.2.4 Logica	23
4.3.0 Aanpassing van de spelling regel de "verenkelling"	23
4.3.1 Lettergreepverdeling	24
4.3.2 Kort klinkende klinkers en lang klinkende klinkers.....	24
4.3.3 De verdeling van de medeklinkers bij lettergreepverdeling	24
4.4.0 De kennis van de grammaticale structuur.....	25
4.4.1 Uitleg ontleden van de zin	26
4.4.2 Noodzaak aanbrengen grammaticale kennis	26
4.4.3 Aanpassing grammaticaregels.....	27
4.5.0 Aanpassing in de methode om het probleem van deletie te verminderen	28
4.6.0 Aanpassing zijn gedaan op basis van volgende literatuur	28
4.6.1 Het Groene boekje, de Spellingwet.....	28
4.6.2 Het cursusmateriaal.....	28
4.6.3 De handleiding van drs W.H. de Haan.....	28
4.6.4 geschiedenis van het taalonderwijs	28
4.6.5 Dick Swaab,.....	28

4.6.6 Erik Scherder.....	29
4.6.7, Leerstoflijnen, begrippenlijsten taalverzorging beschreven.	29
5.0 Onderzoeksvragen.....	30
5.1.0 Hoofdvraag.....	30
5.2.0 Deelvraag automatisering	30
5.3.0 Deelvraag alfabetisering.....	30
5.4.0 Deelvraag “verenkelling”	30
5.5.0 Deelvraag grammatica.....	30
5.6.0 Deelvraag lezen	30
5.7.0 Hypothese.....	30
6.0 Het onderzoek: toepassing van de aangepaste instructie van spelling- en grammaticaregels in de tds- bosch methode.....	31
6.1.0 Proefpersonen	31
6.1.1 Schooladvies	32
6.1.1 Verantwoording.....	33
6.2.0 Materialen	33
6.3.0 Procedure	33
7.0 Resultaten leren lezen en schrijven na toepassing van de beschreven werkwijze	36
7.1.0 Hoofdvraag	36
7.1.1 Afname verkeerde toepassing spelling- en grammaticaregels	36
7.1.2 Verbetering in de bij aanvang grootste problemen	38
7.1.3 Afname Deletie	39
7.1.4 Afname onjuiste klinker en lettergreep toepassing	39
7.2.0 Deelvraag automatisering	40
7.3.0 Deelvraag alfabetisering.....	41
7.4.0 Deelvraag “verenkelling”	44
7.5.0 Deelvraag grammaticale kennis	45
7.6.0 Resultaten lezen	46
7.6.1 Het spellend lezen	46
7.6.2 Het niveau van de teksten	46
7.6.3 Begrijpend lezen	46
7.6.4 Het tekstbegrip	46
7.7.0 Hypothese.....	48
8.0 Resultaten-uitkomsten	48
8.1.0 De hoofdvraag	48
8.2.0 Automatisering	48
8.3.0 Alfabetisering.....	48
8.4.0 “Verenkelling” lettergrepen	49
8.5.0 Grammatica	49
8.6.0 Het lezen.....	49
8.7.0 Samenvatting resultaten	50

9.0 Conclusie.....	50
9.1.0 de alfabetisering.....	50
9.2.0 de instructie in overeenstemming met de spellingwet.....	50
9.3.0 de taalregels in combinatie met grammatica.....	50
9.4.0 de taalregels in dagelijkse oefening.....	50
9.5.0 Het opnemen van schriftelijk aangeboden lesstof mogelijk wordt.....	50
10. Literatuur.....	52
11. Begrippenlijst.....	54
12. Bijlagen:.....	56
Bijlage .1 Lijst met proefpersonen.....	56
Bijlage 2 Anamnese , taalonderzoek formulier.	57
Bijlage 3.Taaltest.....	59
Bijlage 4 Voorbeeld taaltest dictee leerjaar 8.....	60
Bijlage 5 Verkeerd toegepaste spelling- en grammaticaregels bij aanvang.....	61
Bijlage 6 Verkeerd toegepaste spelling- en grammaticaregels bij afronding.....	62
Bijlage 7 afsprakenlijst.....	63
Bijlage 8 Spelling kaarten voorbeeld:	64
Deel A1 alfabetisering/klinkers	64
Deel A2 Orthografische spelling taalregels leerjaar 3/ 4.....	65
Deel A3 lexicaal-morfologische spelling, taalregels leerjaar 4, 5, 6.....	65
Deel A4 de morfologische spelling op syntactische basis; taalregels leerjaar 5, 6.....	66
Deel A5 de logo grafische spelling; morfologische spelling op syntactische basis.....	66
Bijlage 9 Ontleed schema	67
Bijlage 10 Structuur van de vraagzin	68
Bijlage 11 Vragen analyse.....	69
Bijlage 12 Analyse tekststructuur	70

Samenvatting vooraf

Tijdens mijn werk met de leerlingen ontdekte ik dat heel veel leerlingen moeite hadden met het leren van de taal en het stempel dyslectisch hadden gekregen, terwijl zij creatief en intelligent genoeg leken om te taal te kunnen leren. Zij konden spelling- en grammaticaregels niet toe passen en niet onthouden.

- Mijn hoofdvraag is dan ook: *Kan een leerling met een lees- en spellingachterstand en gediagnostiseerd als (ernstige) dyslectisch, door daartoe bevoegde personen (pedagoog of psycholoog), na jaren dyslexiehulp te hebben ontvangen, alsnog goed leren lezen en spellen, door het toepassen van de aangepaste instructies van de methode tds-bosch, gebaseerd op de spellingwet en andere literatuur zie 4.6, volgens de beschreven inhoudelijke en didactische voorwaarden?*

In de loop der jaren ben ik, met de dyslectische leerlingen, taalzwakke leerlingen gaan onderzoeken waarom zij bepaalde fouten maakten. We zijn gaan zoeken naar welke instructie wel helpt en leidt tot betere resultaten.

De veronderstelling is dat de werkwijze zal leiden tot:

- het foutloos leren lezen, spellen, schrijven,
- toepassing van de grammatica regels,
- juiste lezing dus beter begrip, zal ontstaan door de automatisering van de spelling- en grammaticaregels, dan is een maal lezen voldoende, dit zal leiden tot een goed werkend taalsysteem.

Uit het onderzoek van Anna Bosman is duidelijk geworden dat een goede instructie door de leerkracht leidt tot betere resultaten.

Wat is goede instructie en voor wie?

Is een goede instructie een instructie die duidelijk gegeven wordt?

Is een goede instructie een inhoudelijke spelling- of grammaticaregel?

Is in een goede instructie de formulering en of de werkwijze van invloed?

- Literatuur onderzoek

Ik ben daarvoor terug in de geschiedenis van het leesonderwijs gegaan, tot in de jaren 60 van de vorige eeuw, waar ik een instructie tegenkwam die was gebaseerd op de spellingwet, uit de tijd dat nog maar 3 % van de leerlingen het lezen en schrijven niet kon leren.

De strijd tussen de alfabetische methode van M.B. Hoogeveen (alfabetische letternamen, analyse en synthese) en de methode uitgaande van klankleer (Wolters en Mommers) is al gestart in de jaren 60 van de vorige eeuw. In die tijd is de klankvoet leer, methode ingevoerd (ta-kken), automatisering afgeschaft en grammatica als los kunstje gedoceerd.

Sinds de invoering van de klankleer, de methode Letterstad en Veilig Leren Lezen e.d., ligt het accent in het begin toch meer op de samenvoeging van klanken (klanksynthese)

Het aantal leerlingen met taalproblemen is sindsdien schrikbarend toegenomen, zie onder ander de PISA onderzoeken.

Daarnaast ben ik te rade gegaan bij drs. de Haan, abc-taal en andere werk- en zienswijzen zoals in de literatuurlijst te zien is.

Duidelijk werd uit literatuurstudie van onder andere Erik Scherder en Dick Schwab dat voor een juiste werking van het geheugen, inprenting, automatisering van de spelling- en grammaticaregel nodig is.

- De leerlingen waar ik mee werkte, waren:
Allemaal dyslectisch bevonden door daartoe bevoegde personen;
Hadden allemaal al jaren dyslexiehulp gehad, uitbehandeld;
Waren allemaal vastgelopen in het reguliere onderwijs;
Hadden een discrepantie tussen verbaal en per formaal IQ, dus een onevenwichtige ontwikkeling.

- Praktisch vooronderzoek
Uit het praktisch vooronderzoek, de taaltesten, is gebleken welke spelling- en grammaticaregels verkeerd werden toegepast en aangepast dienden te worden:
 1. alfabetisering,
 2. “verenkeling”,
 3. lettergreepverdeling,
 4. twijfelend lezen en schrijven (per letter of lettergreep, nadenken),
 5. deletie en lettergreepverdeling, dubbelzetter,
 6. gebrek grammaticale kennis, structuur van het woord en de zin,
 7. onjuiste toepassing van de spellingregels voor onder andere verwijswaarden en werkwoorden.

- De conclusie is dat ik moet teruggrijpen naar een methode van voor invoering van de klankzuiverheidsleer, bijvoorbeeld de methode Hoogeveen die uitgaat van analyse, synthese en alfabetische letternamen. Tijdens het gebruik van deze methode had slechte 3 % van de leerlingen problemen met het leren van de geschreven taal. Deze uitleg is nodig om te komen tot de basis, de oorsprong van het taalonderwijs, vast gelegd in de spellingwet van 1934 en aangepast in 1954, de methode Hoogeveen.

- Kort gezegd, ik heb de methode tds-bosch.nl op basis van de geschiedenis van het onderwijs, de spellingwet, drs De W. Haan, abctaal en de uitspraken/vragen/fouten van mijn leerlingen, enkele elementen in het huidige taalonderwijs samengesteld, aangepast en verwoord in instructies.

-
- Aanpassingen in de instructie en in de didactiek in de methode tds-bosch:
 1. Inslijpen van taalregels is weer ingevoerd; dagelijkse lezing van de taalregel, automatiseren, inslijpen in het lange termijn geheugen.
 2. Uitgaan van de gesproken taal die het kind doorgaans machtig is op schoolrijpe leeftijd; Het aansluiten bij bestaande kennis, de reeds bekende klanken koppelen aan grafemen.
 3. Uitgaan van volle klanken.
 4. De spellingregel over de korte klank uit het de spellingwet toepassen namelijk verenkeling: 2.1 p 18) en verdubbeling van medeklinkers (2.2). Verdubbeling van de medeklinkers na een korte klinker als er op die medeklinker nog een onbeklemtoonde lettergreep volgt, dus alleen met een medeklinker maak je een klinker kort, een korte klinker als “a” bestaat niet, dat is dan “ah”).
 5. De klankvoet theorie (ta-kken), is vervangen door de lettergreepregels op basis van de spellingwet (tak-ken).
 6. Toepassing van de structuur van de vraagzin als basis en uitgangspunt voor de grammatica in dienst van de spelling.
 7. De spelling- en grammaticaregels zijn allemaal geformuleerd met de formule “ik hoor... ik schrijf” en bevatten allemaal een voorbeeld. Dit geeft structuur en is goed te automatiseren

8. Dagelijks toepassen van de spelling- en grammaticaregel door een dicteezin, maximaal 15 minuten per dag .
9. Dagelijks toepassing redekundig ontleden om bekend te worden met de grammaticale functie en de bijbehorende regels.

▪ Werkwijze - methode

De leerling maakt meerdere controledictees om vast te leggen welke spelling- en of grammaticaregels de leerling op dat moment nog onjuist toepast, vastgelegd in de taaltest een overzicht van de aan te leren regels).

De resultaten van de onjuist toegepaste spelling- en grammaticaregels worden in de grafiek bijeengebracht.

Toetsing vindt op drie momenten plaats.

Per niveau vast gestelde dictees

▪ Resultaten van de deelnemende leerlingen / proefpersonen na de training:

De taaltesten toonden steeds minder verkeerde toepassingen van de spelling- en grammaticaregels in alfabet, lettergrepen, meervoud, werkwoorden en verwijswoorden vervoeging, verwijzing e.d.):

*Een goed geautomatiseerd alfabetisering systeem, zichtbaar in juiste toepassing van spelling- en grammaticaregels.

*Een goede ontwikkeling in lexicaal-morfologische spelling; zichtbaar in betere toepassing van de grammaticaregels vervoegingen meervoud, verkleinwoorden e.d.

*De morfologische spelling op syntactische basis; zichtbaar in betere toepassing van de grammaticaregels vervoegingen meervoud, verwijswoorden e.d.

*De logo-grafische spelling, zichtbaar in juiste toepassing van spelling – en grammaticaregels in juiste meer gecompliceerde zinsbouw.

*Verbetering resultaten van de landelijke toetsen en Cito-toetsen

30% uitstroom naar een hogere schoolsoort, maar dat valt buiten dit onderzoek.

*Het aantal verkeerd toegepaste spelling- en grammaticaregels in de betreffende leerjaren, toonden na het doorwerken van de methode een afname van respectievelijk regel 3^e jaar 59.2%, regels 4^e jaar 76.9% en regels 5^e,6^e,7^e, jaar 61.0%.

*Met grammaticale kennis, kennis van de zinsstructuur zijn juiste vervoegingen, werkwoorden en verwijzingen mogelijk.

*Een toename van begrip tijdens het lezen. Zo bleken de leerlingen tijdens de cito toetsen steeds beter te presteren en een hogere schoolsoort te kunnen gaan volgen, zoals u in de grafieken kunt zien bij instroom en uitstroom.

*Uiteindelijk is een gemiddelde afname van verkeerde toepassing van de grammatica- en spellingregels zichtbaar van 65%. Ook wordt de verschuiving van onjuist toegepaste spelling-, grammaticaregel zichtbaar en daarmee het soort fouten, duidelijk zichtbaar in de grafieken.

. Het antwoord op mijn vraag (en deelvragen) is dan ook positief te beantwoorden, ondersteund met gegevens uit de taaltoetsen.

In dit onderzoekverslag is aangetoond dat toepassing van de methode van tds-bosch leidt tot een algemene betere, gestructureerde toepassing van spelling- en grammatica regels en dus een afname van de verkeerde toepassing van de spelling- en grammaticaregels totaal van 65% .

Bovendien ontwikkelt de leerling een goed werkend taalsysteem, begrip, dat zichtbaar wordt in de resultaten van landelijke en Cito-toets en dat zich vertaalt in een verhoogd uitstroomniveau van 30%, helaas valt dit buiten dit onderzoek.

Kortom, voor leerlingen die problemen ontwikkelen tijdens het leren lezen met de huidige methode op de basisschool, is het zeker de moeite waard om deze methode toe te passen. Het beste is de leerling snel te helpen en niet wachten tot problemen met gedrag en een taalachterstand ontstaan zijn, met een oorsprong in leerjaar 3, 4.

1.0 Inleiding

1.1.0 De situatie in het onderwijs

Vanaf 2003 loopt de discussie al tussen het ministerie van onderwijs en het ministerie van ziektekosten. De situatie is niet echt veel veranderd.

In april 2021 kwam het ministerie van onderwijs weer met een alarmerende boodschap en in december 2023 liet het PISA onderzoek een achteruitgang van het taalniveau van de Nederlandse jongeren zien:

“basisvaardigheden van leerlingen zijn onder de maat”. De kans-ongelijkheid neemt alleen maar toe. Dat bleek uit het inspectierapport, de resultaten van zowel het basis onderwijs als het voortgezet onderwijs, zijn weer onder de maat. Het is tijd voor een grondige renovatie. Jaarlijks lopen duizenden jongeren het risico dat ze de maatschappij in moeten zonder de minimaal benodigde vaardigheden. Scholen weten niet of de leerlingen profiteren van de nieuwe lessen. De leerlingen lopen het risico als ongeletterden de school te verlaten”.

Het inspectierapport van 2021 vermeldt: *“Door corona zijn de problemen nog verder verergerd, maar dat is zeker niet de oorzaak. Door het thuis werken is het probleem duidelijk geworden. Het aantal leerlingen op particuliere scholen is verdubbeld. Een derde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs volgt aanvullend onderwijs”.*

Uit vele onderzoeken blijkt dat driekwart van de leerlingen in het speciaal basis onderwijs een substantiële achterstand heeft (van Bon, Bouwens & Broeders, 2006).

“In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd (algemene rekenkamer 2016). Laaggeletterden hebben moeite met taal en/of rekenen. In Nederland zijn dat iets vaker vrouwen (12.7%) dan mannen (11.2%). Het aantal blijkt zelfs te groeien, onder andere doordat veel jongeren van school gaan met te lage basis vaardigheden.

Dat heeft veel maatschappelijke gevolgen. De maatschappelijke kosten hiervan bedragen 1,13 miljard euro per jaar (PwC 2018)¹. Daarnaast zijn er extra ziekenhuis kosten (250 miljoen euro), is er meer huisartsbezoek (7 miljoen euro) en zijn er hogere kosten rondom armoede (95 miljoen euro).

Laaggeletterdheid heeft een negatieve invloed op de kans op werk, gezondheid, armoede en op de ontwikkelingskansen voor de kinderen. 17,9 % van de 15 jarigen heeft een leesniveau dat zeer waarschijnlijk zal leiden tot laaggeletterdheid.

In 2023 is Nederland in het PISA onderzoek op Griekenland na het slechtst scorende land op het gebied van taalonderwijs.

¹ Feiten en cijfers laaggeletterdheid, de invloed van lage basisvaardigheden op de deelname van de maatschappij/2018_SLS_Literatuurstudie_FeitenCijfers_interactief_DEF.pdf

De oorzaak van de toename van laaggeletterdheid werd tot nu toe vaak gezocht in bepaalde bevolkingsgroepen, sociaal economische omstandigheden, hersenafwijking, intelligentieniveau e.d., maar **de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs is nog maar enkele malen onderzocht.**

De volgende vragen dringen zich op:

-Welke wijzigingen in het taalonderwijs van de afgelopen decennia kunnen mogelijk hebben bijgedragen aan dit taalinfarct.

-Welke spelling- en grammaticaregels hebben in het verleden geleid tot en zullen mogelijk in de toekomst leiden tot een betere taalvaardigheid.

1.2.0 Toch is er een consensus over de oorzaak van laaggeletterden

Toch bestaat over de oorzaken van lees- en spellingproblemen onder onderzoekers een opvallende consensus.

“Noch sociaal-economische achtergrond (Sijtstra, van der Schoot, & Hemker, 2002) noch het algemeen intelligentieniveau biedt een verklaring voor een achterstand in de technische leesvaardigheid (zie Stuebing et al. 2002 voor een meta-analyse).

De gedachtegang is nu vaker:

Problemen met technisch lezen zijn het gevolg van tekorten op het gebied van de instructie (e.g., Vernooij, 2004)

Dat betekent dat de instructie van de spelling en grammatica regels opnieuw bekeken moeten worden. Terug naar de basis, de spellingwet, vastgelegd in het Groene boekje en de methode Hoogeveen.

1.3.0 Mogelijke oplossingen

Instructie

Anna Bosman, hoogleraar bij Radboud Universiteit Nijmegen, publiceerde het artikel: *“Zo leer je kinderen lezen en spellen”*.²

In dit artikel is de instructiekwaliteit van de leerkracht onderzocht, als oorzaak van de significante achterstand bij de leerlingen van de ZLKLS. De resultaten van de kinderen van de school met beschreven instructie, waren aan het einde van het schooljaar significant beter dan de resultaten van de leerlingen op de school waar de instructie niet werd toegepast. De resultaten van leerlingen van de ZLKL school waren zelfs beter dan die het landelijk gemiddelde van scholen voor speciaal basisonderwijs.

Maar naast **de instructiekwaliteit** van de leerkracht, kan de inhoud van de instructie, vaktechnisch bekeken worden. De **inhoud van de instructie** moet in overeenstemming met de spellingwet zijn. Daarnaast kan de **wijze waarop** en de **vorm** waarin **de instructie** wordt aangeboden aan de leerling ook nog verbeterd worden, vakdidactiek.

Automatiseren

Erik Scherder schrijft in *“Hersenen willen lezen”*³ dat lezen behoort tot de belangrijkste vaardigheden die de basis leggen voor het succes van een kind op school. *“Om te kunnen lezen moet je eerst de lettervorm identificeren en de bijbehorende klank zoeken. Het combineren van lettervormen met de bijbehorende klanken wordt dan van lieverlee meer geautomatiseerd”*.

Dit automatiseren is een activiteit die momenteel in het leesonderwijs onderbelicht is in de vakdidactiek van het leren van de taal.

“Een kind begint met het verbinden van klanken aan een visueel patroon van een woord (woordbeeld) en de klanken van alle afzonderlijke letters vormen uiteindelijk samen het woord. Daarna ontstaat de orthografische route: het kind herkent het woord in zijn geheel en hoeft dus niet meer de klanken bij de letters te zoeken: het mentale lexicon (lange termijn geheugen voor woorden die we vanaf onze geboorte leren)

² “Zo leer je kinderen lezen”, Anna Bosman. Hoogleraar bij Radboud Universiteit Nijmegen.

³ “Hersenen willen lezen, waarom lezen goed is voor je brein”, Erik Scherder, Athenaem-Polak & Van Gennep Amsterdam 2021

wint het dan van het fonologisch systeem! Parallel hieraan zal het kind het woord aan een bepaalde context relateren, waardoor semantiek ontstaat. Het woord krijgt dan ook echt betekenis” aldus Erik Scherder⁶.

Conclusie: de didactiek en de inhoud van de instructie moet worden aangepast rekening houdend met de gegevens uit de literatuurstudie: **automatiseren, structuur door vaste formule, alfabetiseren, spelling, analyse, en synthese.**

2.0 Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is de spelling- en grammaticaproblemen en daarmee de schrijf- en leesproblemen in het taalonderwijs verminderen, het juist toepassen van spelling- en grammaticaregels door de ernstig dyslectische leerlingen die het programma volgen.

Het onderzoek “Spellingbewustzijn kan met een korte training gestimuleerd worden”, Anna Bosman, Hoogleraar bij Radboud Universiteit Nijmegen. Dit artikel is geschreven samen met R. Paffen⁴ In dit artikel heeft Anna Bosman al aangetoond dat het spellingbewustzijn van leerlingenuit groep 5 van een reguliere basisschool met een korte training gestimuleerd kan worden. Spellingbewustzijn is het vermogen om te reflecteren over de eigen spelling, spellingvaardigheid en spellingprocessen. Leerlingen in de experimentele groep werd geleerd zich bewust te worden wat ze wel konden spellen en wat ze mogelijk niet konden spellen. Uit een vergelijking met een controle groep bleek dat slechts vijf trainingssessies voldoende waren om dit bewustzijn significant te doen toenemen. Ook zijn er aanwijzingen dat de spellingprestaties van de experimentele groep na de training meer verbeterd zijn dan van de controle groep. Tenslotte, een bemoedigend resultaat van dit onderzoek voor het te verwachten succes bij leerlingen uit het speciaal basisonderwijs is dat de zwakke leerlingen evenveel profiteerden van de training als de goede leerlingen.”

De hoofdvraag is of de inhoud van de instructie en de wijze waarop deze aangeboden wordt, verband houden met taalzwakte/dyslexie bij leerlingen.

Is het zo dat de (ernstig dyslectische) leerling na 4 jaar dyslexiehulp, alsnog de spelling en grammaticaregels juist kan leren toepassen, door het volgen van de methode met toepassing van vakinhoudelijk aangepaste spelling- en grammaticaregels en vakdidactische aangepaste dagelijks herhaalde instructie?

3.0 Vooronderzoek

3.1.0 Literatuur studie onderwijsgeschiedenis

De Griekse wijsgeer Aristoteles (384-322 v. Chr.) Aristoteles ging uit van hardop lezen om de klanken te horen.

In de Middeleeuwen werden al ABC bordjes gemaakt.

Al het lezen begon met het abc, de ABC-boekjes. Het boekje omvatte het abc in zeven verschillende lettertypen een opsomming van de klinkers, medeklinkers en lettergrepen⁵.

Geschiedenis

Omdat Nieuwold in 1760 zag, dat de oude spelmethode faalde, ontwierp hij een methode om “al spellend” tot betere resultaten te komen. Hij biedt de kinderen eerst de klinkers aan en daarna werden nieuwe woorden gevormd met medeklinkers. Hij gebruikte hierbij een letterrad, waarmee heel wat combinaties te maken waren (een soort wisselrijtjes). Nieuwold was onderwijzer in Warga (Friesland).

⁴Spellingbewustzijn kan met een korte training gestimuleerd worden, [Anna Bosman](#), Hoogleraar bij [Radboud Universiteit Nijmegen](#), Dit artikel is geschreven samen met R. Paffen

⁵ <https://onderwijsgeschiedenis.nl/ontwikkeling>

voorbeeld letterrad

→ In 1797 kwam de letterkast uit, voorloper van de letterdoos.

In de 17^e eeuw werden de zogenaamde “Haneboekjes” op scholen gebruikt. Blijkens een uitgave op bordpapier van 1790 was de inhoud van het boek de volgende: “1. Het alfabet in verschillende karakters; 2. Het alfabet door elkaar geplaatst; 3. De vocalen afzonderlijk; 4. Medeluidende letteren (de medeklinkers); 5. Syllaben; 6. Stichtelijke leesstof: Onze Vader, de 12 artikelen, de 10 geboden”.

→ In 1801 wordt door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de "Trap der Jeugd" uitgegeven. Dit boek, bestemd voor de kinderen zelf, het leert eerst de letters. Onder invloed van de pedagogische cultuur van de Verlichting ontstond een dwingende opvoedingstraditie.

→ “Tot ongeveer 1800 leerden de kinderen eerst het ABC: aa, bee, cee, enz. De pedagoog Pestalozzi (1746-1827) werkte met zogenaamde combinaties, zoals in de zogenaamde ABCdaria: het alfabet, de letters door elkaar, de klinkers, de medeklinkers, verschillende lettergrepen, zeer regelmatig gerangschikt: ab, eb, ib, ob, ub – ac, ec, ic, oc, uc, enz.⁴⁸ De elementenpsycholoog Herbard (1776-1841) nam deze werkwijze 19 over. Herbart: ‘Een verhaal kan men ontleden in zinnen. Die kan men verdelen in woorden, in lettergrepen en tenslotte in letters. Letters zijn dus de kleinste elementen bij het lezen en het leren lezen. Men moet dus beginnen met de letternamen van het alfabet. Dan komen alle mogelijke combinaties tussen klinkers en medeklinkers aan de orde, “Daarna leerden ze spellen: “ik” werd op de volgende wijze gespeld: ie, kaa = ik; bee, oo, oo, em = boom; bee, aa, el = bal; kaa, oo, es, tee = kost; kaa, oo, kaa = kok. Dat noemde men de spelmethode.” Willem de Haan: De rol van het leermiddel van 1800 tot heden. Copyright © by W.J. de Haan⁶.

→ In 1817 publiceert P.J. Prinsen, hoofd van de Nutsschool, annex kweekschool te Haarlem, zijn 'Leerwijze om kinderen te leren lezen'. De methode bestaat uit een klein leerlingenboekje van 32 pagina's, een aantal wandkaarten voor klassikaal gebruik (de zgn. leestafels) en een handleiding van bijna 150 pagina's, geschreven in briefvorm. Prinsen gaat bij het leren lezen uit van de spraakklanken. Daarom hoort zijn methode tot de 'klankmethoden'. De klankmethode ondervindt aanvankelijk veel weerstand. Zelfs onderwijzers die de methode overnemen, blijven tussendoor de spelmethode hanteren.

Maar de methode houdt onvoldoende rekening met de verschillen die er tussen diverse spraakklanken bestaan. Zo maakt hij in zijn methode geen onderscheid tussen de /aa/ en de /a/, terwijl de /aa/ in het woord 'maan' en de /a/ in het woord 'man' heel anders klinken.

→ ⁷Uit het onderzoek van Drs. W. de Haan blijkt voor de invoering van de klankleer slechts 3% van de leerlingen het lezen niet kon leren.

⁶ Willem de Haan: De rol van het leermiddel van 1800 tot heden. Copyright © by W.J. de Haan

⁷ DE ROL VAN HET LEERMIDDEL VAN 1800 TOT HEDEN WAAROM ER STEEDS LEERLINGEN ZIJN DIE DYSLEXIE ONTWIKKELEN, DIE NIET VOLDOENDE LEREN LEZEN EN SCHRIJVEN” Drs. W.J. de Haan.

→1900 de methode type Hoogeveen verschijnt, een analytisch – synthetische methode, die alle andere in betekenis ver overtrof. In Haarlem gaf men in 1957 nog les met de methode Hoogeveen.

Hoe werkte deze methode? Er was een vertelselplaat en er waren leesplankjes met daarop drie rijen van in totaal 17 normaal-woorden waarin de enkele klinkers (a, e, i, o, u), de dubbele klinkers (aa, ee, oo, uu, ei, eu, ie, ij, oe, ui) voorkomen: 1 e rij aa p, n oo t, m ie s, w i m, z u s, j e t; 2 e rij t eu n, v uu r, g ij s, l a m, k ee s, b o k; 3 e rij w ei-d ə, d oe s, h o k, d ui f, scha-pən. In de 17 woorden zochten de leerlingen naar de eindletters van een woord (= de analyse). Ba, be, bi, bo, bu van de spelmethode was hierdoor verleden tijd. Eerst leerden de leerlingen de laatste en eerste letters van de woorden van de 1e rij: p, t, s, m en n, m, w, z, j. Die werden ook als eerste letters van nieuwe woorden gebruikt: wim – mies. Nadat op die manier met de woorden van de 1e rij was geoefend, kwamen de woorden van de tweede rij erbij: b.v. noot – teun. In het derde en moeilijkste rijtje leerden de leerlingen de letters d en h, de ə en de a met de lange klank in het woord scha-pen. Vervolgens moesten ze daarvan weer woorden maken (= synthese). In die oefeningen bleef de dubbele aa, ee, oo, uu gehandhaafd. De leerlingen leerden door deze werkwijze KIJKEN naar de overeenkomsten van de figuurtjes (letters) op de letterkaartjes en leerden met de aldus geleerde letters onder begeleiding van de leerkracht nieuwe woorden maken. Hierdoor leerden ze spelenderwijs de letters. Op deze manier was er ook ruimte voor de kinderen om op de uniek menselijke manier de letters naar eigen inzicht met letternamen te benoemen. Een ander kenmerk is nog dat Hoogeveen de woordjes, die eindigen op een t-klank en die daardoor afwijken van het fonetisch schrift (bv. hond, wand), pas veel later gaat gebruiken. Hoe loste Hoogeveen het probleem van de enkele a, e, o, u als lange en korte klank op? Onder de letters was een zwart streepje om omkeringen te voorkomen. Boven de a van schapen was ook een zwart streepje om het verschil in klank tussen de ah-klank van lam en de lange a-klank van de open lettergreep in schapen te markeren.”⁶ Willem de Haan: De rol van het leermiddel van 1800 tot heden. Copyright © by W.J. de Haan.

→ Omdat uitgever Wolters de rechten van het leesplankje van Hoogeveen heeft opgekocht, gaat het inmiddels bekende trio Ligthart-Scheepstra-Jetses deze methode herzien. In 1901 verscheen de 'Handleiding bij het aanvankelijk leesonderwijs - toelichting bij Hoogeveen's verbeterde leesplank'. Jetses voorzag het leesplankje van nieuwe plaatjes, die iedere oudere Nederlander in het geheugen staan gegrift en schilderde daarnaast een vertelselplaat waarop de onderwerpen en personen van het plankje waren samengebracht in een tafereel rond "Teun en de aap in de dakgoot". In samenwerking met Hoogeveen herschreven Ligthart en Scheepstra de zes bijbehorende leesboekjes en in 1910 kon de complete methode verschijnen. De methode bestond uit leesboekjes, leesplank, vertelselplaat, dicteerdoosjes, klassikaal leesbord en een handleiding. Op de grote klassikale leesplank hangen de 17 'normaal-woorden' aan spijkertjes onder de bijbehorende plaatjes. De gekozen 'normaal-woorden' zijn klankzuiver, d.w.z. dat de erin voorkomende letters hun normale klank hebben. Er zijn maar twee uitzonderingen: weide en schapen.

→ Feit is, dat daarnaast bij uitgeverij Kluwer in 1892 een nieuwe leesmethode van Colenbrander uitgegeven werd. 1890 woedde er een strijd tussen de onderwijzers M.B. Hoogeveen en J.H. Colen-brander die de geestelijke vader was van het leesplankje.

→Rond 1910 ontstond er een discussie in het onderwijs over het taalonderwijs.

De traditionele richting was van mening, dat de geschreven taal uitgangspunt moest zijn. Geschreven taal was immers niet gebonden aan tijd en plaats, gesproken taal daarentegen wel.

→ *“Vijftig jaren van strijd 1891-1941. In de periode dat men op de meeste scholen de methode type Hoogeveen onderwees (1905 - 1960), veranderde men de spelling. In 1934 werd de spelling-Marchant op school de officiële spelling.*

Welke veranderingen werden doorgevoerd?

1. De e en de o werden in open lettergrepen niet meer verdubbeld; (delen i.p.v. deelen; boten i.p.v. booten) (zie ook het citaat in hoofdstuk 9)

2. De sch aan het eind van een woord werd veranderd in een s; (mens i.p.v. mensch; vis i.p.v. visch

3. een i.p.v. eene, geen i.p.v. gene, mijn i.p.v. mijne, uw i.p.v. uwe;

4. De naamvalsuitgang –n bij lidwoorden wordt afgeschaft. (van den man) Doordat voortaan in open lettergrepen de enkele e en o net als de a en u altijd met één klinker moest worden geschreven, werd de spelling ervan vergemakkelijkt: schapen, lezen, bomen, vuren. De spelling die niet veranderde en die dateert uit de Middeleeuwen, was die van de “dubbelzetter”. Die term dateert uit de tijd dat men naar de letters keek in plaats van naar de klanken te luisteren.

De spellingvereenvoudiging leidde er niet toe dat alle leerlingen adequaat leerden lezen en schrijven.

Men moest ofwel Hoogeveen aanpassen, ofwel op zoek naar een ander leermiddel. Men deed het laatste.”

3.1.1 Taalrelativisme

→ Raf Feys schrijft in *“Een kwart eeuw uitholling taalonderwijs Nederlands⁸ Taalrelativisme, uitholling van NT1- en NT2-onderwijs: “Vooral vanaf de jaren tachtig kwam ook Vlaanderen in de ban van een aantal relativistische taalmythes, veelal overgewaaid vanuit Nederland en vanuit de universiteiten.*

Beleidsverantwoordelijken gaven alle advisering inzake eindtermen Nederlands e.d. in handen van mensen buiten het onderwijs, van de universiteit en van de educatieve infrastructuur. De bureau-experten pakten uit met vernieuwingsideeën die al vlug escaleerden en exclusief werden.

Deze ideeën sloegen niet aan bij de praktijkmensen, maar de ontwikkeling van de eindtermen en van de nieuwe leerplannen vanaf 1992 werd door de DVO en door linguïstische opiniemakers aangegrepen om die taalmythes beter ingang te doen vinden in de praktijk. Vanaf het eind van de jaren tachtig kwam het taal(onderwijs)relativisme al duidelijk tot uiting in publicaties van verantwoordelijken voor de vakdidactiek Nederlands aan de universiteiten, binnen het tijdschrift VONK, in leerplanpublicaties e.d. De modieuze concepten leid(d)en tot een sterk verengde invulling van het vak Nederlands.

Het relativisme komt tot uiting in het in sterke mate relativeren van de standaardtaal en van alles wat te maken heeft met taalkennis en systematisch onderwijs van en-woordenschat en -idoom, zuivere uitspraak, spelling, grammatica

Deze visie stond centraal binnen de ‘nieuwe vakdidactiek’, maar ook binnen de eindtermen (1995) en (in iets mindere mate) binnen de leerplannen (1998).

⁸ Een kwart eeuw uitholling taalonderwijs Nederlands (Raf Feys)

→ Dus naast de invoering van het nieuwe leermiddel, gebaseerd op de klanktheorie, deden moderne ideeën hun intrede, waardoor grammatica ed. als niet noodzakelijk ballast werden gezien.

3.1.2 Situatie vanaf 1990

Een stijgend aantal leerlingen kreeg problemen met het leren van de geschreven taal.

De vraagstellingen in de onderzoeken naar spel- en leesproblemen tonen dat de oorzaak van de toename van spellingproblemen nog niet zo duidelijk is en ook is niet bewezen of er wel sprake is van hersenafwijking.

→ **Anna Bosman is hier erg duidelijk over in het artikel van NRC⁹. „Ik vind het een groot probleem dat er ook wordt gesproken over een leesstoornis. Die is nergens in de hersenen aangetoond”, zegt Bosman.**

Anna Bosman in het artikel van NRC 5 maart 2016¹⁰. Zij gaat als *hoogleraar* op de leerstoel 'Dynamiek van leren en ontwikkeling, uit van de goede oefening die baat kan hebben in tegenstelling tot de hersenafwijking van de heer Blomert.

„Ik vind het een groot probleem dat er ook wordt gesproken over een leesstoornis. Die is nergens in de hersenen aangetoond”, zegt Bosman. „We hebben ook geen zwemstoornis of fietsstoornis.

Een goede routine is nodig om het groeiende aantal leesproblemen en de epidemie van dyslexieverklaringen in Nederland in te dammen. „Soms is het nodig om met kinderen extra te oefenen, niet een keer maar tien keer. Als je goed les geeft, is de kans dat kinderen leesproblemen ontwikkelen praktisch nihil”, zegt Anna Bosman, hoogleraar Dynamiek van leren en ontwikkeling aan de Radboud Universiteit

→ **De huidige methoden gebaseerd op klankleer zoals de huidige leesmethoden, leveren problemen op.** Dit systeem is niet in overeenstemming met de spellingwet en bovendien arbitrair en inconsistent. (Zie Liesabeth Fobbe 11). “Om te bepalen wat klankzuiver is, is de uitspraak bepalend, dit bevat geen enkele logica en betrouwbaarheid. Ook is het niet te beredeneren, teveel woorden behoren tot de categorie weetwoorden”.

Het begrip 'klankzuiver' is geen objectieve eigenschap van ons schrijfsysteem, dat door methodemakers wordt overgenomen om hun leerlijn te ordenen. Wat klankzuiver is, is een afspraak, niet een gegeven. Die afspraak maakt dat leesmethodes halverwege groep 3 bijna allemaal dezelfde klank-tekenkoppelingen behandeld hebben en dat we “methode-onafhankelijk” klankzuivere teksten kunnen schrijven. Maar het begrip 'klankzuiver' is op bepaalde punten arbitrair en inconsistent, bijvoorbeeld bij de behandeling van twee-tekenklanken (klinkers versus medeklinkers).

Het begrip “Klankvoet” (begrip gehanteerd in de methode Letterstad) is ontstaan bij het uitspreken van een woord in klankdelen, bijvoorbeeld bà-kken voor bak ken). Voor klankgroep wordt ook wel het verwarrende begrip “auditieve lettergreep” gebruikt. Ook wel: klankvoet of spreekmaat.

⁹ Anna Bosman, hoogleraar Dynamiek van leren en ontwikkeling aan de Radboud Universiteit in Maarten Huygen, Slecht onderwijs, veel dyslexie, NRC, 5 maart 2016

¹⁰ Maarten Huygen, Slecht onderwijs, veel dyslexie, NRC, 5 maart 2016

¹¹ Wat is klankzuiver https://syboor.eu/woordjes/artikelen/klankzuiver*Liesbeth Fobbe

→ Conclusie is dat alle op de scholen in gebruik zijnde methoden, gebaseerd zijn op de klankleer die onder andere vanaf de jaren 60 leidend zijn geweest. Letterstad en Veilig leren lezen en andere methoden, zorgen voor een verwarrend begrip van de lettergrepen, leiden tot gebrek aan grammaticale kennis, sluiten niet aan bij de spellingwet en sluiten niet aan bij de kennis die het kind reeds heeft bij aanvang van de schoolperiode. Daarnaast worden de ontbrekende spelling- en grammaticaregels niet ingeslepen, geautomatiseerd, zodat nooit een goed werkend, taalsysteem kan ontstaan.

Daarvoor zullen we dus terug moeten naar de Spellingwet, methode Hoogeveen, methode De Haan, abc-taal, methoden die werken met ABC-letters, analyse en synthese, herhaling, automatisering, spelling- en grammatica regels. Deze methoden gaan uit van de kennis die het kind heeft van de door hem gesproken taal, wanneer het kind de taal op school gaat leren schrijven en lezen.

Basis idee aan te passen methode

Dit gebeurt door middel dagelijkse lezing van de spelling- en grammaticaregels met voorbeelden en leesboekjes waarin de letters gelezen worden als in het alfabet dus de volle ABC-klanken. De leerling krijgt oefeningen waarin analyse en synthese in overeenstemming met de spellingwet worden geoefend. De toepassing van spelling- en grammaticaregels zal elke dag plaats plaatsvinden op het betreffende niveau door middel van het schrijven van een dicteezin die volgens een logisch systeem in overeenstemming met de spellingwet ontleed wordt.

→ **De bron moet dus zijn de spellingwet, methode Hoogeveen sluit hier het beste bij aan, de methode die voor de invoering van de klankvoetleer werd gebruikt tot ongeveer 1955 en het aantal mensen met taalproblemen nog laag was namelijk 3 %.**

3.2.0 Praktijkonderzoek begin situatie

Het praktijkonderzoek naar de mate van de taalachterstand bij mijn leerlingen, startte met het bekijken van de fouten die de leerlingen maakten, als gevolg van verkeerde toepassing van spelling- en grammaticaregels en tot welke spelling- en grammaticaregels deze terug te brengen zijn. De in het basis onderwijs aan te leren taalregels (Referentiekader F1) zijn ingedeeld in leerjaren waarin de leerling de regel juist moet leren toepassen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de afname van het door de methode ABC-Taal vastgelegde genormeerde dictee. Per leerjaar zijn de te leren spelling- en grammaticaregels vastgelegd (referentie kader F1).

Het dictee behorende bij de te leren spelling- en grammaticaregels per leerjaar, bevat dan ook voornamelijk de toepassing van de geleerde spelling- en grammaticaregels. Het in mijn onderzoek gebruikte dictee, is het dictee waarin alle te leren spelling- en grammatica regels zijn opgenomen voor leerjaar 8. In twee gevallen was dit niveau te hoog en heb ik een dictee van een eerder leerjaar moeten gebruiken.

De algemeen gebruikelijke test dictees sluiten niet aan bij mijn onderzoek dat zijn daarvoor niet bruikbaar, omdat bijvoorbeeld het Pi-dictee losse woorden test, daarmee test ik niet de juiste toepassing van de spelling- en grammaticaregels:

-onderwerp en persoonsvorm, verwijzing, enkelvoud meervoud.

Te weten: A1 leerjaar 3: alfabetische spelling,
A2 leerjaar 4: orthografische spelling,
A3 leerjaar 5: lexicaal-morfologische spelling,
A4 leerjaar 6: morfologische spelling op syntactische basis,

In de voorgaande grafiek wordt al snel duidelijk welke spelling- en grammaticaregels, hoe vaak, verkeerd worden toegepast door de deelnemende leerlingen. De meeste onjuist toegepaste spelling- en grammaticaregels zijn spelling- en grammaticaregels aan te leren in leerjaar 3 en 4 van het basis onderwijs, Deze fouten worden echter gemaakt door leerlingen in het voortgezet onderwijs, na de basis school en dyslexie hulp waarop de leerlingen dus F1 zouden moeten bezitten:

- 3.2 alfabetisering
- 4.3 dubbelzetter
- 3.10 lettergreepverdeling, (open lettergreep)
- 4.1 deletie
- G3.5 grammaticale kennis.

3.2.1 De leerlingen van dit onderzoek zijn in voorgaande jaren getest door erkende pedagogen, psychologen en zij hebben al de hele basisschool periode dyslexiehulp gehad. (zie bijlage leerling overzicht 0) Toch scoren de leerlingen zoals in onderstaande grafiek zeer zwak. Zij moeten echter wel deelnemen aan het voortgezet onderwijs en hebben zich voor hulp aangemeld bij de school waar ik het onderzoek uitvoer.

Verskil tussen de huidige en oudere methoden:

“Veilig Leren Lezen: (en vrijwel alle andere bestaande leesmethoden) Een kapstokwoord (= een zogenaamd klankzuiver woord) moet ontbonden worden in betekenisloze klanken om vervolgens met die klanken het woord opnieuw te maken.”

“Methode Hooqveven: In 17 normaalwoorden werd eerst gezocht naar de laatste en eerste letterklanken (= analyse), vervolgens werden er van de letterklanken, met behulp van losse letters (!) nieuwe woorden gemaakt (= synthese).

De mix van globaal + analytisch - synthetisch leidt ertoe, dat de leerlingen een enorme hoeveelheid woorden moeten ontbinden in klanken in de ijdele hoop dat ze zelf de onderliggende taalregels in die woorden ontdekken.”

Drs. W. de Haan

De in de leesmethoden van de basisschool gegeven uitleg, moet dus worden aangepakt want die is al toegepast en blijkt niet te werken

Overzicht onjuiste toepassing spelling- en grammatica regels van alle leerlingen en alle regels.

3.3.0 Leesonderzoek bijaanvang

Naast de inventarisatie van de spelling- en grammaticaregels heb ik bij elke leerling een tekst laten lezen uit de methode laten lezen op het juiste niveau. Gelet is daarbij op intonatie, uitspraak, vloeiendheid en begrip. Na afloop zijn er enkele vragen over de inhoud gesteld. Waarom bepaalde klanken in een rij stonden, wat de overeenkomst en of het verschil is, hoe de letters in de eerste rij uitgesproken worden.

De uitslag was over het geheel genomen :

-geen zinsintonatie; -spellend lezen; -woorddelen lezen; -zoekend naar einde van de lettergreep, enkel korte of lange klank.

-De inhoud is maar bij twee leerlingen zodanig opgenomen, dat de leerling het gebrekkig kan navertellen.

De meeste leerlingen hebben de overeenkomsten in de woorden niet snel gezien en lezen voor a, ah. Dat het volgen van onderwijs op deze wijze een opgave is, mag duidelijk zijn.

Op basis van deze uitkomsten, worden de didactiek, de spelling- en grammaticaregels aangepast, dan wel aangescherpt op basis van de spellingwet en andere genoemde literatuur (zie literatuurlijst).

Lees in het volgende hoofdstuk hoe de inhoud van de spelling- en grammaticaregels, de dagelijkse toepassing van de regels, het automatiseren, analyseren en synthetiseren, woordparen maken e.d zijn aangepast.

4.0 Aanpassingen in methode tds-bosch in genoemde spelling- en grammaticaregels.

4.1.0 Vakdidactische aanpassing en aanpassing 3.2 alfabetisering,

De reeds bekende namen van de letters, volle ABC-klanken/foneem moet de leerling bij het leren lezen en schrijven koppelen aan de lettertekens/grafemen.

4.2.0 Vakdidactische aanpassing

“Ook moet de schriftelijke weergave van de letter gekoppeld worden aan de reeds bekende klanken, het automatiseren” Dick Swaab. ¹²

“De automatisering verloopt het beste bij dagelijkse instructie met een duidelijke, terugkerende structuur in de taalregel”, “voor de koppeling aan reeds bestaande kennis” ¹³ Erik Scherder.

4.2.1 Automatisering

In aangepaste vakdidaktiek is de spelling- en grammaticaregel in de terugkerende structuur geformuleerd, met als uitgangspunt “ik weet al”= “**ik hoor.., ik schrijf..**” opgenomen, door **dagelijkse** lezing, worden de reeds bekende klanken gekoppeld aan de grafemen en deze worden ingeslepen, zodat ze geautomatiseerd worden.

b	1	2	3	4	5
c					
d	a	aa	aai	auw	au
f	e	ee	oei	ouw	ou
g	i	ie	ooi	uw	
h	o	oo	ei	eeuw	
j	u	uu	ui	ieuw	
k					
l		oe	ij		eu
m			klinkers		
n, p, q, r, s, t, v, w, x, z = medeklinkers					
@de Haan					

4.2.2 Uitspreken in ABC-klanken

De instructie moet uitgaan van de namen van de letters, de volle ABC- klanken zowel voor een als voor twee klinkers. Er bestaat dus geen letter a als korte klank!. De basis hiervoor is te vinden in de Spellingwet¹⁴, Zoals vermeld in paragraaf 1 pagina 16 van de “Leidraad” woordenlijst van de Nederlands taal, *De redactionele opmerkingen: 1.1”Beginsel van de standaarduitspraak”*: *We spellen een woord met de klanken die we horen in de standaard uitspraak van dat woord.”*

¹² *Wij zijn ons brein, van baarmoeder tot alzheimer, Dick Swaab, uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen*
“Hersenen willen lezen, waarom lezen goed is voor je brein”,. Erik Scherder, Athenaem-Polak& Van Gennep Amsterdam 2021 Ook moeten dezen letterbeelden ingeprent worden a

¹⁴ *Woordenlijst van de Nederlandse taal, Lanoo Uitgeverij, Tielt SDU uitgevers, met leidraad door Ludo Permentier, Den Haag*

4.2.3 Koppeling bekende klanken aan grafemen

Hoe de koppeling moet gebeuren, is te lezen in de handleiding van drs W.J. de Haan¹⁵. Hij geeft in dit boek de "taalregels in de formule ik "hoor..., ik schrijf..."

De basis van de instructieregel zal in de aanpassing van de spelling- en grammaticaregels als volgt worden: "Ik hoor..., dus ik schrijf..."

Zie bijlage 8 voor meer voorbeelden per taalfase.

Voorbeeld:

Ik hoor een **ui-klank** voor een medeklinker en een klinker.

Ik schrijf **u, i**.

Ik hoor een **eu-klank** voor een medeklinker en een klinker.

Ik schrijf **e, u**.

duiken	deuken
luizen	leuzen
builen	beulen
kruimel	dreumes
tuiten	teuten

4.2.4 Logica

Leerlingen hebben behoefte aan regels en voorspelbaarheid, dus deze methode zal spelling- en grammaticaregels geven om te zorgen voor logica. . In de huidige methodes is echter de klankzuivere woorden aanpak opgenomen wat leidt tot veel weetjes en weinig logica. Dit begrip is geïntroduceerd door Mommers en nog altijd aanwezig in de huidige methodes.

4.3.0 Aanpassing van de spelling regel de "verenkeling"

De lettergrepen zijn voor veel leerlingen niet duidelijk, de verdeling is onduidelijk en de schrijfwijze van de klinkers levert veel problemen op bij de proefpersonen zo blijkt uit de taaltesten. *"In de gangbare op school gehanteerde methoden wordt het begrip "Klankvoet" gehanteerd in de methode Letterstad. Het uitspreken van een woord in klankdelen, wordt het begrip klankvoet gebruikt, bijvoorbeeld bà-kken voor bakken. Voor klankgroep wordt ook wel het verwarrende begrip "auditieve lettergreep" gebruikt. Ook wel: klankvoet of spreekmaat. Dit begrip wordt gehanteerd bij het aanleren van de open- en gesloten lettergreep. Als een klankvoet eindigt op een korte klank, volgt er een dubbele medeklinker. Als een klankvoet eindigt op een lange klank, volgt een enkele medeklinker."*

Deze uitleg is niet houdbaar, zoals uit de literatuuronderzoek en het prakonderzoek is gebleken. Het moeten onthouden van de klankcombinaties is ondoenlijk en logica ontbreekt. Bovendien zijn er regionale verschillen Daarom gebruiken we voor de uitleg van het lettergeep probleem de spellingmethode deze is logisch, voorspelbaar en in overeenstemming met de spellingwet.

De medeklinkers bepalen de uitspraak van de klinkers.

Als ik de letternamen van het alfabet opzeg, zeg ik altijd maar één letter. Ik zeg er nooit twee. Dat is de reden, waarom ik de a, o, u enkel schrijf aan het eind van een woord of aan het eind van een lettergreep.

4.3.1 Lettergreepverdeling

De verdeling in klankvoeten, in de huidige, gangbare methoden zorgt voor veel problemen bij de deelnemende leerling, zoals te zien is de onjuist toegepaste spelling- en grammatica regels in het praktijkonderzoek in punt 3.2, 3.10, 4.3 (enkele of dubbele medeklinker en of klinkers) .

Dat is nu het probleem, deze klankzuiverheidstheorie is niet in overeenstemming met de spellingwet en bovendien arbitrair en inconsistent. Om te bepalen wat klankzuiver is, geeft de uitspraak de doorslag, dit bevat geen enkele logica en betrouwbaarheid. Dit is ook niet te beredeneren, teveel woorden behoren tot de categorie “weetwoorden”.

Bovendien is het strijdig met de vastgestelde verdeling van de medeklinkers in de lettergreepverdeelregels in de spellingwet.

De beschreven werkwijze is ook niet overeenstemming met de regels voor lettergreepverdeling in de Spellingwet: Het Groene boekje:

-P. 18 2.1 “Een lange klank wordt in een gesloten lettergreep geschreven met twee tekens, in een open lettergreep met een enkel teken.”

-p. 19 2.2 groene boekje “verdubbeling van de medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep. Een medeklinker schrijven we dubbel na een korte klinker als er op die medeklinker nog een onbeklemtoonde lettergreep volgt. Uitzondering enkele medeklinker in verbogen en vervoegde vormen van woorden die eindigen op onbeklemtoond -el, -es, -et, -ig, -ik, -il, -it, -em”.

De spellingwet geeft aan dat een medeklinker mee gaat naar de volgende lettergreep, bij twee medeklinkers krijgt elke lettergreep een medeklinker en bij meer medeklinkers is de het woorddeel/ of de uitspraak bepalend.

De regels voor een of twee klinkers in een woord, dubbelzetter e.d. zijn dus aangepast in de in dit onderzoek gebruikte methode en de regels vormen een logisch maar vooral consistent systeem. De regels worden dagelijks hardop gelezen. De regels zijn geformuleerd steeds in dezelfde formule: “ik hoor....., Ik schrijf....) (zie bijlage 8 kaarten A4 en A5 e.a.)

4.3.2 Kort klinkende klinkers en lang klinkende klinkers

De basis voor de aangepaste instructie van spelling- en grammaticaregels, onder andere voor de klinkers, bijvoorbeeld “a” of twee “aa” of “ah”, is de spellingwet.

De klinkers kunnen alleen kort klinken, wanneer de lettergreep afgesloten wordt met een medeklinker en de volgende lettergreep start met een medeklinker en er een onbeklemtoonde lettergreep achter is geplaatst;

De lange klank schrijven we dus in een gesloten lettergreep /oo/ en /o/ in een open lettergreep.

4.3.3 De verdeling van de medeklinkers bij lettergreepverdeling

Het begrip open lettergreep is geïntroduceerd, nu bekijk ik de gesloten lettergreep.

Een gesloten lettergreep eindigt op een medeklinker volgens de regels van de spellingwet, dit gebruiken we voor de uitleg van de lettergreepverdeling. Voorbeeld: mak, maak, buurt, han-den, mor-gen."

Het begrip open lettergreep betekent dat de lettergreep eindigt op een lange klinker* of een tweeklank*." Bijvoorbeeld: ma (ken), bo (ter), lui (den).

Woorden met twee of meer lettergrepen worden op de volgende manier verdeeld in losse lettergrepen.

Bij een enkele klinker gevolgd door een enkele medeklinker wordt er gesplitst tussen de klinker en de medeklinker.

Bij twee medeklinkers (dezelfde *of verschillende*) **tussen twee klinkers wordt er gesplitst tussen de twee medeklinkers.**

De verdeling in lettergrepen zal dus in de door mij gebruikte methode **niet in klankvoeten zijn, maar deze worden aangepast; de taalregels zijn geformuleerd volgens de vaste formule "Ik hoor..., ik schrijf..."**, op basis van de lettergreep verdeling volgens de spellingwet.

De basis hiervoor is de Woordenlijst van de Nederlandse taal. (Zie bijlage 8 taalregels)

Voorbeeld:

De taalinstructieregels worden aangepast in overeenstemming met bovenstaande:

Deel A2 in lexicaal-morfologische spelling taalregels leerjaar 3/4
29 4.10 week 5

Ik hoor een korte klank vóór een laatste medeklinker.
Ik schrijf één a, e, i, o, u.
Ik hoor een lange klank vóór een laatste medeklinker.
Ik schrijf dubbel aa, ee, ie, oo, uu:

man	maan
vel	veel
zit	ziet
los	loos
hup	Huub

SM Bosch MEd, remedial teacher tel: 0620560808
Mail: smbosch@tds-bosch.nl
copyright© 2002 by W.J. de Haan

tds-bosch.nl

Deel A2 in lexicaal-morfologische spelling taalregels leerjaar 3/4
31 4.10 week 5

Ik hoor geen verschil in klank tussen dubbel aa of één a, dubbel ee of één e, ie (= i, ee) of i, dubbel oo of één o, dubbel uu of één u.
Ik hoor wel verschil in klank als ik er een medeklinker achter schrijf.

maal	mal
leek	lek
zien	zin
boom	bom
fuut	fut

SM Bosch MEd, remedial teacher tel: 0620560808
Mail: smbosch@tds-bosch.nl
copyright© 2002 by W.J. de Haan

tds-bosch.nl

4.4.0 De kennis van de grammaticale structuur

Grammatica is in het huidige onderwijs een apart onderdeel dat ook apart getoetst wordt. Dit is merkwaardig, omdat de grammaticale structuur nodig is om de spelling juist te laten verlopen.

Uit de taaltesten blijkt dat de vervoegingen, meervouden, onjuist geschreven werkwoorden terug te herleiden zijn tot het niet juist kunnen toepassen van de juiste grammatica regels.

Het is niet mogelijk zonder grammaticale kennis om de juiste grammaticaregel op het juiste woord/zinsdeel toe te passen, bijvoorbeeld: meervoud, juiste verwijzingen en juiste spelling van werkwoorden.

Voor de juiste toepassing van veel spelling en grammaticaregels is het nodig dat men weet welk zinsdeel een woord of woordgroep is, om verwijzingen, vervoegingen e.d. juist te kunnen schrijven. Neem bijvoorbeeld de toepassing van de regels voor werkwoorden. Om deze juist te schrijven moet iemand weten wat de persoonsvorm is en wat het onderwerp bij de persoonsvorm, dat zelfde geldt voor de schrijfwijze van werkwoorden als voltooid deelwoord, of werkwoord gebruikt als bijvoeglijk naamwoord, anders kan de juiste regel niet worden toegepast. Leerlingen hebben behoefte aan structuur en logica, van letters naar woorden, naar zinnen, naar teksten in vaste structuren en logische redenering. Daarvoor is grammatica nodig:

-De leerling ontleedt de zelfgeschreven dicteezin elke dag op onderstaande wijze:

Uit onderstaand schema blijkt dat de vraagzin een uitstekend uitgangspunt is, omdat alle zinsdelen daarin een vaste plaatst hebben.

4.4.1 Uitleg ontleden van de zin

De leerling ontleed elke dag de zin op onderstaande wijze.

Houd de grammaticakaart kaart erbij.

1. Zoek de **voorzetsels**, dit zijn de eerste woorden van de bijwoordelijke bepalingen. Kleur deze geel.
2. Maak een vraagzin met de overgebleven zinsdelen.
3. Maak het eerste zinsdeel rood = **persoonsvorm** en het tweede zinsdeel blauw = onderwerp, dat zijn respectievelijk persoonsvorm en onderwerp.
4. De uitleg van de overige zinsdelen volgt.

De zinsdelen die starten met een voorzetsel zijn bijwoordelijke bepalingen: zinsdelen die iets zeggen over de omstandigheden, waar wat, hoeveel, waar, wanneer, enz. De bepalingen neem je dus niet mee in de vraagzin.

Met de zinsdelen zonder voorzetsel als eerste woord maak je een vraag (zonder er iets bij te verzinnen).

-Als de zin al een vraag is die begint met een "w-woord" dan vervang je dat door een "d-woord" dus "wat" wordt "dat", "wie" wordt "die" enz.

- Als je nu een vraagzin maakt, staat op de eerste plaats de persoonsvorm en op de tweede plaats het onderwerp.

Voorbeeld Karin kocht een cadeau voor haar moeder.

1. Onderstrepen de **voorzetsels** en benoemen deze als de bepalingen.
bwb

Karin kocht een cadeau/**voor** haar moeder.

1. Maak en vraagzin
1^e plaats=pv 2^e plaats =ond
Kocht / Karin/ een cadeau ?
PV.-Handeling: kocht
Onderwerp= Karin
Omstandigheden=bepaling: **voor** haar moeder

2. Als we later het schema uitbreiden, zie je op de 3^e plaats vaak **het lijdend voorwerp**, dit kan je controleren door een vraag te maken :
wie of wat + pv + onderwerp.
Dan weet je ook wie/wat iets ondergaat/ met wie iets gebeurt.

4.4.2 Noodzaak aanbrengen grammaticale kennis

De leerlingen uit het onderzoek kennen wel enkele regels om werkwoorden te vervoegen, maar zij weten niet wanneer welke regel moet worden toegepast.

Dat grammatica nodig is om logisch redenerend bijvoorbeeld de werkwoorden juist te schrijven blijkt uit onderstaand schema/voorbeeld:

De afgebrande huizen in de stad werden gerestaureerd.

-Vraagzin maken:

Werden /de afgebrande huizen/ gerestaureerd?

1^e= pv/ 2^e is o/ laatste plaats (kan bijna alleen voltooid deelwoord of infinitief zijn).

De woordvolgorde in de vraagzin is altijd hetzelfde en dat geeft structuur en duidelijkheid. Dan zijn de regels ook die toegepast moeten worden ook duidelijk.

Het woord "afgebrande" zit in een zinsdeel, namelijk het onderwerp, het staat niet alleen op de eerste of tweede plaats en is dus geen werkwoord meer maar een bijvoeglijk naamwoord. Zie onderstaand schema voor de juiste toepassing van de juiste grammatica regel op het juiste woord.

Voorbeeld:

A. Zoek de voorzetsels eerste woord van bijw . bepaling(en) B. Maak een vraagzin met de zinsdelen zonder voorzetsel	
<p>Eerste plaats (vragend voornaamwoord niet vooraan)</p> <p>persoonsvorm tegenwoordige tijd</p> <p>Ik schrijf een t als ik een t hoor achter de ik-vorm. (denk: lopen-en=stam—ik-vorm loop+t) Ik schrijf en als ik en hoor</p>	<p>Laatste plaats</p> <p>*voltooid deelwoord (Is de laatste letter van de stam een van de letters: "t kofschip" dan eindigt het volt. deelwoord op t anders op d</p> <p>*een los woordje (deel scheidbaar werkwoord)</p> <p>*een infinitief of 'heel werkwoord'=of</p>
<p>Persoonsvorm verleden tijd</p>	
<p>Zwak werkwoord</p> <p>Ik heb een werkwoord met als laatste letter van de stam een van de letters: 't k(o)fsch(i)p; Ik maak de verleden tijd met te/ten.</p> <p>Ik heb een werkwoord met als laatste letter van de stam een andere letter; Ik maak de verleden tijd met de/den.</p> <p>(om te) boffen (om te) geloven</p> <p> <u>fen</u> - <u>en</u> -</p> <p>stam bof stam gelov</p> <p>ik vorm ik bofte ik geloofde</p> <p> wij boften wij geloofden</p>	<p>sterk werkwoord</p> <p>Bij sterke werkwoorden verander de klank</p> <p>Lopen- liep- gelopen</p> <p>Blazen- blies- geblazen</p>

4.4.3 Aanpassing grammaticaregels

In de aanpassing van de taalregels worden de grammaticaregels dan ook opgenomen. De vraagzin is het uitgangpunt voor zinsontleding, want in de vraagzin hebben alle zinsdelen een vaste plaats dat geeft structuur.

A. De eerste stap is alle zinsdelen die beginnen met een voorzetsel arceren, dat zijn de bijwoordelijke bepalingen.

B. De tweede stap is een vraagzin maken van alle andere zinsdelen, op de eerste plaats staat dan altijd de persoonsvorm en op de tweede plaats het onderwerp. (zie verder de grammaticakaarten (bijlage 8B)

De morfologisch syntactische fase kan uiteraard pas starten na geslaagde afronding van de alfabetisering.

De lexicaal-morfologische spelling; de morfologische spelling op syntactische basis; de logografische spelling zijn niet juist toe te passen zonder kennis van grammatica.

Kennis van de grammatica, de zinsdelen, enkelvoud of meervoud, onderwerp en persoonsvorm zijn nodig om lexicaal-morfologische spelling juist toe te passen; de morfologische spelling op syntactische basis.

Daarnaast geeft grammaticaal inzicht in de zinsstructuur, functie en woordsoorten en dus op de schrijfwijze van bijvoorbeeld de werkwoorden, congruentie e.d.

4.5.0 Aanpassing in de methode om het probleem van deletie te verminderen

Deletie is het probleem van de weglatingen. De leerling die niet genoeg kennis heeft, kan niet snel genoeg beredeneren hoe de schrijfwijze van een woord in dat geval is en hij laat dan een letter, woorddeel of woord weg. Dit probleem verdwijnt wanneer de andere problemen zijn opgelost.

Wanneer de aangepaste instructies gebruikt worden, zullen de weglatingen gaan verdwijnen, althans verminderen.

4.6.0 Aanpassing zijn gedaan op basis van volgende literatuur

4.6.1 Het Groene boekje, de Spellingwet, geeft duidelijkheid over de vorming van de klinker. De vorming van klinkers, korte en lange conform de Spellingwet ¹⁶ Het Groene boekje” met name de regels op pagina 16 en 18/19 van de spellingwet worden omgezet in taaltalregels.

4.6.2 Het cursusmateriaal van de opleiding remedial teacher abcTaal.nl en de intervisie, maken duidelijk wat de oorzaak van de fouten is. Daarnaast geeft de vereniging goede informatie en oefenstof.

4.6.3 De handleiding van drs W.H. de Haan ¹⁷ geeft de opbouw van de taalregels met de formule “ik hoor-ik schrijf”¹⁸ en de grammaticale analyse.

4.6.4 geschiedenis van het taalonderwijs, Willem de Haan: “De rol van het leermiddel van 1800 tot heden”. Copyright © by W.J. de Haan Amsterdam 2010

4.6.5 Dick Swaab, “Wij zijn ons brein”;

¹⁷ “Handleiding, analytische spellingmethode voor dyslectici, allochtonen en taalzwakken”, dr. W.J. de Haan

4.6.6 Erik Scherder, “Singing in the brain” en “Hersenen willen lezen”¹⁹

4.6.7, 20 Leerstoflijnen, begrippenlijsten taalverzorging beschreven. Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het domein begrippenlijst en taalverzorging op de basisschool 2011, Annie van der beek en Harry Paus.

Materiaal wordt ontwikkeld/aangepast naar aanleiding van de foutenanalyse.

Zie voor overig materiaal de literatuurlijst.

¹⁹ Erik Scherder “Singing in the rain” Polak & Van Gennep, Amsterdam 2017

“Hersenen willen lezen, waarom lezen goed is voor je brein, Polak & Van Gennep, Amsterdam 2021.

“Stichting Leerplan ontwikkeling, Leerstoflijnen, begrippenlijsten taalverzorging beschreven”²⁰. Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het domein begrippenlijst en taalverzorging op de basisschool 2011, Annie van der beek en Harry Paus.

5.0 Onderzoeksvragen

5.1.0 Hoofdvraag

Kan een leerling met een lees- en spellingachterstand en gediagnostiseerd als (ernstige) dyslectisch, door daartoe bevoegde personen (pedagoog of psycholoog), na jaren dyslexiehulp te hebben ontvangen, alsnog goed leren lezen en spellen, door het toepassen van de aangepaste instructies van de methode tds-bosch, gebaseerd op de spellingwet en andere literatuur zie 4.6, volgens de beschreven inhoudelijke en didactische voorwaarden?

5.2.0 Deelvraag automatisering

Leidt automatisering van de op de spellingwet gebaseerde spelling- en grammaticaregels tot een sneller werkend, geïntegreerd taalsysteem, althans een betere beheersing van de spelling- en grammaticaregels regels, minder verkeerde toepassing van de spelling- en grammaticaregels? (lagere belasting van het werkgeheugen door snellere (geautomatiseerde) herkenning)

5.3.0 Deelvraag alfabetisering

Leidt het uitgaan van voor de leerling reeds bekende fonemen, gekoppeld aan grafemen, geautomatiseerd door het gebruik van de formule “ik hoor, ik schrijf ...”, tot kennis van de grafemen en tot het beter toepassen van de spelling- en grammaticaregels,?

5.4.0 Deelvraag “verenkeling”

Leidt toepassing van “verenkeling” 2.1 en 2.2 uit de spellingwet tot juiste toepassing van de spelling- en grammaticaregels voor de klinkers en lettergrepen, zoals opgenomen in de aangepaste instructie, taalregels van de methode tds-bosch?

5.5.0 Deelvraag grammatica

Leidt het aanleren van grammatica uitgaande van de structuur van de vraagzin, door dagelijks toepassing van de ontledingregels op de dicteezin, tot een betere toepassing van de morfologisch syntactische spelling?

5.6.0 Deelvraag lezen

Heeft de toepassing van de aangepaste instructie en vakdidactiek in zijn geheel een aantoonbare positieve invloed op het begrip van de tekst, de schoolresultaten en het schoolniveau?

5.7.0 Hypothese

De inhoudelijk aangepaste, dagelijkse instructie van de taalregels en de vakdidactiek, zoals vermeld onder “vooronderzoek”, zullen leiden tot een vermindering van het aantal verkeerd toegepaste spelling- en grammatica regels zoals beschreven in het vooronderzoek en deze zullen leiden tot een beter tekstbegrip door snellere analyse door een geïntegreerd taalsysteem.

6.0 Het onderzoek: toepassing van de aangepaste instructie van spelling- en grammaticaregels in de tds-bosch methode

6.1.0 Proefpersonen

De proefpersonen die de school van mijn onderzoek bezoeken, hebben bij intake ernstige dyslexie, zij zijn ook al gediagnosticeerd door externe deskundigen als ernstig dyslectisch. Zij hebben al jarenlang remedial hulptrajecten doorlopen op basis van de vaststelling (ernstige) dyslexie en vaak leerweg ondersteuning.

De proefpersonen komen van verschillende basis- en/of voortgezet onderwijsscholen. Zij hebben dus op verschillende scholen eerder leesonderwijs gevolgd, maar wel vaak op dezelfde wijze leren lezen, namelijk met de klankvoet methode.

Enkele proefpersonen zijn van de **basisschool** gekomen, vaak omdat de ouders het schooladvies niet passend vonden en na de hulptrajecten goed onderwijs voor hun kind wilden. De andere leerlingen zijn van een andere **V.O school** gekomen. Deze proefpersonen zijn later ingestroomd, vaak omdat er niet genoeg vorderingen werden gemaakt of de leerling een schoolniveau moest zakken op de voortgezet onderwijs school die ze verlieten.

De proefpersonen volgen op het moment van onderzoek allemaal het voortgezet onderwijs van de school waar het onderzoek is uitgevoerd.

Er nemen **12 jongens** en **6 meisjes** deel aan het onderzoek. De leeftijd varieert van 12 tot 18 jaar. 17 leerlingen zijn al lange tijd geleden gediagnosticeerd met **dyslexie**, alle leerlingen hebben al **al jaren dyslexie hulp** gehad.

De proefpersonen zijn Nederlandstalig, bij slechts één leerling werd er thuis een andere taal gesproken.

	Leerling	meisjes	jongens	anderstalig	Diagnose dyslexie	Eerder- Hulp ont- vangen	herkomst ba o	herkomst vo
D.S.	1		1	0	1	1	1	
P.F.	2		1	0	1	1	1	
J.	3		1	0	1	1	1	
W.	4		1	0	1	1	1	
P. M.	5		1	1	1	1	1	
T.	6		1	0	1	1	1	
L.	7		1	0	1	1	1	
M.	8		1	0	1	1		1
Y.	9		1	0	1	1		1
P.R.	10		1	0	1	1		1
J.V.	11		1	0	1	1	1	
A.H.	12		1	0	1	1		1
C.V.	13	1		0	1	1	1	
F.	14	1		0	1	1	1	
L.	15	1		0	0	1		1
M.P.	16	1		0	1	1		1
F.	17	1		0	1	1		1
L.V.	18	1		0	0	1		1
A.	19	1		0	1	1		1
		7	12	1	17	19	10	9

6.1.1 Schooladvies

De proefpersonen hebben vaak een **schooladvies** gekregen waar de ouders zich niet in kunnen vinden, vaak vmbo k/b, (leerwegondersteunend). Bij de proefpersonen is in IQ-onderzoek is vaak een grote discrepantie tussen verbaal en per formaal IQ te zien, wat duidt op een onevenwichtige ontwikkeling.

	Leerling	meisjes	jongens	anderstalig	Diagnose dysl	Eerder-Hulp ontvangen	herkomst ba o	herkomst vo	Advies vmbo-k/t /lw	uitstroom vmbo-t	Advies havo	volgt/uitstroom havo	advies vwo	uitstroom vwo
D.S.	1		1	0	1	1	1		1			1		
P.F.	2		1	0	1	1	1		1			1		
J.	3		1	0	1	1	1		1			1		
W.	4		1	0	1	1	1		1	1				
P.M.	5		1	1	1	1	1		1			1		
T.	6		1	0	1	1	1		1	1				
L.	7		1	0	1	1	1		1	1				
M.	8		1	0	1	1		1			1	1		
Y.	9		1	0	1	1		1	1	1				
P.R.	10		1	0	1	1		1	1	1				
J.V.	11		1	0	1	1	1		1	1				
A.H.	12		1	0	1	1		1					1	1
C.V.	13	1		0	1	1	1		1			1		
F.	14	1		0	1	1	1		1	1				
L.	15	1		0	0	1		1	1	1				
M.P.	16	1		0	1	1		1	1	1				
F.	17	1		0	1	1		1	1					1
L.V.	18	1		0	0	1		1			1	1		
A.	19	1		0	1	1		1	1			1		
		7	12	1	17	19	10	9	16	9	2	8	1	2

In het overzicht is duidelijk te zien wat het advies is bij de aanvang van de deelname aan dit onderzoek (licht oranje). Voor de meeste leerlingen geldt VMBO basis, kader, vmbo met leerweg ondersteuning. De uitstroom realiteit na deelname, is in het eindoverzicht te zien.

6.1.1 Verantwoording

In het verslag van dit onderzoek, zijn de resultaten van 19 proefpersonen drie maal geïnventariseerd, tijdens de intake en tweemaal tijdens het traject, het doorwerken van de methode tds-bosch. Daarnaast kregen de leerlingen wekelijks begeleiding.

Er is geen controlegroep, wat wetenschappelijk gezien uiteraard nodig is, maar deze leerlingen hebben de gangbare lesmethoden, dyslexievaststelling en de daarbij behorende hulptrajecten reeds de jarenlang doorlopen zonder veel resultaat. Dat gegeven mag doorslaggevend zijn bij vermindering van fouten in de toepassing van spelling- en grammaticaregels door deze werkwijze.

6.2.0 Materialen

Op basis van de foutenanalyse hebben we het aangepaste materiaal ontwikkeld met behulp van ABC-Taal, De Haan tot de methode tds-bosch, een logische, gestructureerde wijze van taal leren. De gebruikte middelen beschrijf ik hieronder.

- De taaltest bijlage 3: dit is een lijst met aan te leren taalregels op referentieniveau F1, waarop wordt genoteerd hoe vaak de leerling de betreffende taalregel fout toepast. (Vereniging abc-Taal)
- Het instructie-werkboek met dicteezinnen C: uitleg van de werkwijze voor de ouders.
- De taalregelkaarten bijlage 8: verdeeld in niveau A1, A2, A3, A4, A5,
- De kaarten semantiek, grammatica Bijlage B 1 en de kaart schrijfwijze werkwoorden
- De vragen analyse bijlage 10.
- De kaart tekstanalyse bijlage B3.
- De afsprakenlijst, bijlage 12 van elke leerling wekelijks genoteerd, wat er is gedaan en wat er dagelijks moet gebeuren.
- De kaarten met taalregels zijn geordend per taalfase/per leerjaar bijlage 8
A1 leerjaar 3: alfabetische spelling,
A2 leerjaar 4: orthografische spelling,
A3 leerjaar 5: lexicaal-morfologische spelling,
A4 leerjaar 6: morfologische spelling op syntactische basis,
A5 leerjaar 7: logo grafische spelling, 8 leenwoorden spelling
B1 leerjaar 3 t/m8: grammaticale en syntaxis, regels worden meerdere keren aangeboden op verschillende niveaus qua complexiteit:
Grammatica: De kaart met een ontleedschema bijlage 9, uitgaande van de vraagzin. De werkwijze is hierop vastgelegd. .
- Schrijfbladen.

6.3.0 Procedure

Wanneer de leerling voor de schoolse periode al taalproblemen ondervond, is medisch onderzoek te adviseren. Als dat bij de intake voor de deelnemende leerlingen/proefpersonen is uitgesloten, dan gaat het taalonderzoek van start.

Bij intake op de school worden alle gegevens van eerdere onderzoeken van de leerling, opgevraagd. Ook de adviezen van de basisschool waar de proefpersoon vandaan komt en de citoscore, zoals te zien is par.6.1.

Wanneer ouders en leerling/proefpersoon uitleg van de methode/het onderzoek hebben gehad, kunnen zij ervoor kiezen om deel te nemen aan dit onderzoek.

Bij de intake van dit onderzoek krijgen de leerlingen een leeftijdsadequaate, cq taalvaardigheidsadequaate dictee, waarin alle taalregels van referentie niveau F1 moeten worden toegepast zoals beschreven in par.3.2. De resultaten zijn te zien in de Taaltest bijlage 3. Ook bespreek ik de letterkaart, inzicht in de klinkers en medeklinkers en leest de leerlingen een tekst, waarover inzicht vragen worden gesteld.

De ouders beantwoorden vragen over de taalontwikkeling voor school en op voorgaande scholen.

De schrijffouten worden uitgezet op de taaltest. Het dictee is aangepast aan het kennisniveau van de proefpersoon. De verkeerd toegepaste spelling- en grammaticaregels, worden in de taaltest, het overzicht van te leren taalregels, ondergebracht. Kennis van het alfabet wordt getoetst. (Zie bijlage 3 taaltest)

Dan volgt het onderzoek begrijpend lezen aan de hand van teksten op het betreffende niveau. Gekeken wordt naar spellend lezen, duidelijkheid over de klank, de lettergreep, de intonatiebegrip.

Als uit de taaltest blijkt, dat er fouten in alfabetische en orthografische spelling worden gemaakt en de leerling spellend, zonder intonatie leest, is het advies te starten met de taalregels vanaf het begin dus de spelling en grammaticaregels niveau A1 (alfabetische spelling en de eerste grammatica, ontleedschema 2) van de remediërende methode. De periode die nodig is om de hele methode, alle taalregels, door te werken, is gemiddeld 1,5 jaar.

De leerling krijgt uitleg over het lezen van de spelling en grammaticaregels dagelijks en het maken van de dicteezin en tot slot volgt de uitleg hoe de zin ontleed moet worden met de grammaticakaart.

De werkwijze is voor de ouder en leerling beschreven in deel C1

A Het lezen van de taalregelkaarten met voorbeeld moet elke dag hardop in wisselende volgorde op school of thuis gebeuren onder begeleiding van een ouder of partner, die kijkt of de proefpersoon leest wat er staat, dit in verband met juist het inslijpen, automatiseren.

B Daarnaast leest de begeleider elke dag een dicteezin voor waarin de betreffende taalregels moeten worden toegepast. De zin moet passend zijn bij het taalniveau aangegeven in de methode. De proefpersoon luistert 1x naar de zin en schrijft de zin op.

C Daarna ontleedt hij de zin, bij het ontleden gaat de leerling uit van de ontleedkaart. De kaart geeft aan dat eerst voorzetsels gezocht moeten worden, als begin van onder andere de bijwoordelijke bepaling. (Zie bijlage 9 B1 grammatica kaarten) Daarna maakt de proefpersoon een vraagzin waarin ieder zinsdeel een vaste plaats heeft. Dat geeft structuur.

D. De leerling krijgt de map met uitleg van de werkwijze C1 en de spelling- en grammatica regelkaarten mee naar huis om thuis te elke dag de opdracht uit te voeren.

E. Elke week worden de dicteezinnen en de spelling- en grammaticaregels die onjuist zijn toegepast besproken. Uitgangspunt bij de bespreking zijn de geschreven dicteezin, de ontleding van de zin op de aangegeven wijze (het grammatica schema) en de (onjuist) toegepaste spelling- en grammatica regels. Ook bespreekt de onderzoeker met de leerling de semantiek in samenhang met de spelling en grammatica.

F. Na vijf weken op bovenstaande wijze werken zijn de spelling- en grammaticaregels 35 keer gelezen. Dan volgt een dicteetest van het betreffende niveau, om de spelling- en grammatica

regels te controleren, zien of de spelling- en grammaticaregels dan juist worden toegepast en of er sprake is van automatisering (zonder twijfel).

G. De spelling- en grammatica regels die juist worden toegepast hoeft de leerling niet meer te lezen en dan leest de leerling de volgende kaarten van niveau A1 lezen samen met de onderzoeker.

H. Dit proces herhaalt zich vanaf A.

I. Tijdens het traject zijn minimaal drie meetmomenten met het dictee van de beginsituatie om zo overzicht te krijgen van de vorderingen over het hele traject en deze in beeld te brengen. Dan kan een vergelijking met de beginsituatie getoond worden.

De methode wordt bij iedere leerling op bovenbeschreven wijze uitgevoerd.

7.0 Resultaten leren lezen en schrijven na toepassing van de beschreven werkwijze

7.1.0 Hoofdvraag

Kan een leerling met een lees- en spellingachterstand en gediagnostiseerd als (ernstige) dyslectisch door daartoe bevoegde personen (pedagoog of psycholoog), na jaren dyslexiehulp te hebben ontvangen, alsnog goed leren lezen en spellen, door het toepassen van de aangepaste instructies in de methode tds-bosch, gebaseerd op de spellingwet en andere literatuur zie 4.6, volgens de beschreven inhoudelijke en didactische voorwaarden?

Wanneer de leerlingen de verschillende spelling- en grammatica kaarten A1, A2, A3, A4 en B1 en B2 hebben doorlopen, de spelling- en grammaticaregels ook op semantisch- en syntactische niveau hebben toegepast, wordt voor de derde maal de test van het start gegeven niveau gegeven.

Het doorwerken van de methode op consequente wijze, neemt een langere periode in beslag, omdat de schrijfwijze van woorden nu afhankelijk is van de syntaxis, die de leerling dus moet kunnen toepassen. De leerling moet dus kennis hebben van de semantiek, grammatica en zinsbouw om de schrijfwijze van het woord te bepalen, die afhankelijk is van de plaats en de functie in de zin.

De resultaten van de drie testmomenten zijn opgenomen in de taaltest van elke leerling. Deze resultaten zijn bijeengebracht in de grafieken.

In de grafiek is te zien dat de spelling en grammaticaregels minder vaak onjuist worden toegepast. In onderstaande tabel is duidelijk zichtbaar, dat het aantal fouten per taalregel enorm is afgenomen.

7.1.1 Afname verkeerde toepassing spelling- en grammaticaregels

De dalende blauwe lijn toont de procentuele afname van 56% in de onjuiste toepassingen van de spelling- en grammaticaregels, alfabetische spelling en start orthografische spelling Niveau A 1=3^e leerjaar.

De dalende oranje lijn toont de procentuele afname van 76% in de onjuiste toepassingen van de spelling- en grammaticaregels Niveau A2, A3.=4 e leerjaar

De dalende groene lijn toont de procentuele afname van 59% in de spelling- en grammaticaregels Niveau A4, =5, 6, 7, 8, 6

Een procentuele vergelijking van het aantal fouten op de drie toets-momenten (aan het begin en aan het eind van de training toont:

*De **procentuele** afname in de stof van leerjaar drie van 65.8%.

*De **procentuele** afname in de taalregels van leerjaar vier van 71.4%.

*De **procentuele** afname in de taalregels van de leerjaren vijf, zes, zeven en grammatica, van 67.3%

7.1.2 Verbetering in de bij aanvang grootste problemen

Het verschil tussen de grootste problemen bij aanvang blauwe kolom + oranje en de onjuiste toepassing van deze regels blauwe kolom + 2^e oranje kolom, na de het doorwerken van de methode zijn duidelijk:

Spel-, gram. regel	Bij aanvang Aantal verkeerd	Aantal leerlingen	Bij afronding Aantal verkeerd	Aantal leerlingen	verbetering
3.1 aai, oei, ooi	10	7	1	1	90%
3.2 alfabet	13	5	1	1	92%
3.4 ch/t	8	5	3	3	62%
3.11 ih klank voor r	11	9	6	6	45%
3.18	16	8	6	3	62%
G3.5 pv	22	15	13	9	41%
4.1 deletie	139	18	17	11	78%
4.3 dubbelzetter	32	15	12	6	62%
4.7 hoofdletters	65	13	12	7	81%
4.10 lettergreepverdeling	27	15	15	9	44%
4.15 samenstelling	27	13	6	5	78%
4.14 ch-klank voor r	12	9	7	5	42%
G4.1 enkelv-meerv.	3	2	0	0	
G4.3bw/bijvnm.	26	11	8	6	69%
G4.6 voltdw.	8	7	5	4	38%

-Opvalt dat veel leerlingen 3.11/3.17 de ih klank en uh-klank aanvankelijk verkeerd spellen, bij afronding is een gemiddelde procentuele afname van 45% zichtbaar.

-In de Grammatica A1 van ziet men een gemiddelde procentuele afname in G3.4 van 41% .

7.1.3 Afname Deletie

-In de groep A2 4.1 deletie zien we alle onzekerheden van de leerling terug, 139 maal verkeerd toegepaste of weggelaten spelling- en grammaticaregels, bij afronding blijven 17 maal onjuist toegepaste spelling- en grammaticaregels over, dit is een verbetering van 88%.

7.1.4 Afname onjuiste klinker en lettergreep toepassing

-De spelling- en grammaticaregels regels van de 4.3 dubbelzetter tonen bij aanvang 32 maal verkeerde toepassing van de spelling- en grammaticaregels en bij afronding 16, dat is een procentuele afname van 62%.

Regel 4.10 lettergreep verdeling toont 26 maal verkeerde toepassingen bij aanvang en 15 verkeerde toepassing van de spelling- en grammatica regels bij afronding, dat betekent procentuele afname van 44%.

In de bijlagen (zijn de grafieken te zien die het aantal foutief toegepaste spelling- en grammaticaregels bij aanvang en bij afronding tonen. Bijlagen 5: aantal onjuiste toepassingen spelling- en grammaticaregels bij aanvang en bijlage 6: aantal onjuiste toepassingen spelling- en grammaticaregels bij afsluiting.

Antwoord op de hoofdvraag

Een leerling met een lees- en spellingachterstand en gediagnostiseerd als (ernstige) dyslectisch door daartoe bevoegde personen (pedagoog of psycholoog), na jaren dyslexiehulp te hebben ontvangen, kan inderdaad alsnog goed leren lezen en spellen, door het toepassen van de aangepaste instructies in de methode tds-bosch, gebaseerd op de spellingwet en andere literatuur zie 4.6, volgens de beschreven inhoudelijke en didactische voorwaarden?

Wat opvalt is de enorme afname in het aantal onjuiste toepassingen van de spelling en grammaticaregels over het geheel genomen.

Het antwoord op de hoofdvraag is dus dat ernstig dyslectische leerlingen zeker de taal goed kunnen leren schrijven en lezen. Het totaal aantal fouten gemaakt door alle proefpersonen, neemt vanaf de start tot het einde van de training af met procentueel 57%.

7.2.0 Deelvraag automatisering

Leidt automatisering van de op de spellingwet gebaseerde spelling- en grammaticaregels tot een sneller werkend, geïntegreerd taalsysteem, althans een betere beheersing van de spelling- en grammaticaregels regels, minder verkeerde toepassing van de spelling- en grammaticaregels? (lagere belasting van het werkgeheugen door snellere herkenning)

Het automatiseren, 35 maal hardop lezen, van de aangepast instructieregel werpt zijn vruchten af, dat is al snel zichtbaar in de afname van het aantal fouten en de snelheid van informatie verwerking, de leerlingen hoeven niet meer na te denken en te twijfelen over de schrijfwijze, het komt als het ware uit hun hand. De reeds bekende letterklank is gekoppeld aan het grafeem, is geautomatiseerd.

-In de eerste grafiek, toepassing van de regels van A1, zien we de rode lijn, in de tussen score zien we een tijdelijke toename de oranje lijn en in de laatste score, de blauwe lijn een afname te zien, de alfabetisering is afgerond.

Bij de tweede grafiek van A2 zien we een enorm aantal deletie gevallen, de rode lijn en ook een enorm aantal verkeerde toepassing van 4.3 de dubbelzetter en 4.10 bij aanvang, dit neemt naarmate de methode vordert enorm af tot de uiteindelijke blauwe lijn. Daarnaast is een vloeiender schrijfbeweging zichtbaar. Ook het lezen gaat in hele woorden en de zinsmelodie is te horen.

Antwoord

Automatisering van de op de spellingwet gebaseerde spelling- en grammaticaregels leidt inderdaad tot een sneller werkend, geïntegreerd taalsysteem, althans een betere beheersing van de spelling- en grammaticaregels regels, minder verkeerde toepassing van de spelling- en grammaticaregels? (lagere belasting van het werkgeheugen door snellere herkenning)

7.3.0 Deelvraag alfabetisering

Leidt het uitgaan van voor de leerling reeds bekende fonemen, gekoppeld aan grafemen, door het gebruik van de formule "ik hoor, ik schrijf ...", tot kennis van de grafemen en tot het beter toepassen van de spelling- en grammaticaregels?

Het beeld in de onderstaande grafiek betekent dat de fonemen/klanken bij de start niet goed gekoppeld zijn aan de grafemen, na het koppelen van de tekens aan de reeds bekende klanken is een enorme afname van het aantal fouten te zien.

-Bij de start worden in alle taalregels van alfabetisering er 120 fouten gemaakt en aan het einde waren dit er 49 dit is een procentuele afname van 59%.

Het trainen door middel van automatisering van alfabetische spelling is dan afgerond.

De fouten in de taalregels 3.1 lettergroepen nemen af met 89%; 3.2, de fouten in de kennis van het alfabet, nemen af met 88%.

7.3.1 Toelichting taalregels 3.1 t/m 3.7 alfabetisering:

3.1 lettergroepen aai, oei = afname 89%

3.2 alfabetisering =afname 88%

3.3 lettergroepen afname 11%

3.4 cht/g regels =afname 59%

3.5 ch/gg afname = 75%

3.6 t/d afname = 0%

3.7 e/uh klank afname 0%

7.3.2 Toelichting taalregels 3.8 t/m 3.18:

Deze klanken zijn bij aanvang nog niet gekoppeld aan de grafemen, dus is de verandering onder invloed van de plaats is dan nog een stap te ver.

-Deze regels betreffen regels voor lexicaal-morfologische spelling (letters die beïnvloed worden door de positie in het woord). De taalregels 3.8 t/m 3.18 zijn regels voor de letters die beïnvloed worden door de positie in het woord.

Naarmate de training vordert, neemt ook in de lexicaal-morfologische spelling het aantal fouten af, omdat de alfabetisering is afgerond en de grammaticale kennis groter wordt. (Zie de onderstaande grafiek voor de afname)

De orthografische en lexicaal morfologische spelling vertoont nog veel fouten. De piek bij 4.2 “deletie” is nog niet weggewerkt, omdat die taalregels van de volgende groepen nog behandeld moeten worden. Deze onjuiste toepassingen zijn zichtbaar bij 4.1 en 4.2 deletie, wanneer de leerling het niet weet, laat hij letters, lettergrepen, woorden weg. Na periode 3 is aan afname van weglatingen te zien van 99% en 97%.

Antwoord

Het uitgaan van voor de leerling reeds bekende fonemen, gekoppeld aan grafemen, door het gebruik van de formule “ik hoor, ik schrijf ...”, leidt inderdaad tot kennis van de grafemen en tot het juist toepassen van de spelling- en grammaticaregels en uiteindelijk ook tot afname van deletie

7.4.0 Deelvraag “verenkelling”

Leidt toepassing van “verenkelling” 2.1 en 2.2 uit de spellingwet tot juiste toepassing van de spelling- en grammaticaregels voor de klinkers en lettergrepen, zoals opgenomen in de aangepaste instructie, taalregels van de methode tds-bosch?

Na het inslijpen van de alfabetische taalregels van het derde leerjaar komen de regels van de orthografische spelling aan bod.

De taalregels uit groep 4: **4.3 dubbelzetter** en **4.10 lettergreepverdeling** moeten nu aangeboden worden. Het toepassen wordt getraind met de aangepaste instructie op basis van de spellingwet en in de grafiek is de afname van het aantal fouten te zien.

Dat wil zeggen één klinker en twee klinkers klinken hetzelfde, zij kunnen van klank veranderen onder invloed van medeklinkers. In de taalregelkaarten van de methode tds-bosch zijn deze regels aangepast.

Aanvankelijk zijn twee pieken te zien (aantal fouten in Periode 1) bij 4.3 en 4.10, dat is het lettergreep probleem, na de juiste uitleg op basis van de spellingwet (par.1, 2.1 en 2.2) zien we een **afname van de fouten met 62% en 44%**

Wanneer we kijken naar de spellingregel voor de lettergreep verdeling 4.3 en 4.10 is er aanvankelijk een toename te zien in de fouten in de lettergreepverdeling, maar naar mate de uitleg beklijft, neemt het aantal fouten af. De proefpersoon moet de omschakeling maken, hij heeft immers eerder geleerd dat bij klinkers één teken een korte klank oplevert en twee tekens de letternaam-lange klank en dat de klankvoet geen lettergreep is.

Zowel een als twee lettertekens geven de letternaam=de lange klank. Door het plaatsen van een medeklinker achter een klinkerteken (oh) in de lettergreep, maakt men een korte klank. Deze omslag neemt wat tijd in beslag.

Antwoord

Dus de uitleg met juiste taalregel (2.1 en 2.2) uit de spelling wet leidt tot een procentuele afname van fouten met 62% en 44%, zoals blijkt uit de grafieken.

7.5.0 Deelvraag grammaticale kennis

Leidt het aanleren van grammatica door dagelijks toepassing vanaf leerjaar 3, tot een betere toepassing van de morfologisch syntactische spelling?

Het aanleren van grammatica geeft de leerlingen inzicht in de opbouw van woorden, zinnen en teksten. Door de grammaticakennis en grammaticabeheersing kan de leerling sneller op logische wijze de lexicaal-morfologische spelling; morfologische spelling op syntactische basis en logo grafische spelling toepassen. Het is belangrijk dat de leerling de (eerste) fase moet beheersen alvorens naar de volgende te kunnen gaan.

Deze regels moet de leerling beheersen om woorden in verhouding tot andere woorden goed te kunnen schrijven. Bij de start beschikt de leerling niet over de kennis en vaardigheid om een combinatie te maken van onderwerp en persoonsvorm, dus werkwoordsvorm die daar bij hoort, morfologische spelling op syntactische basis.

Regels voor de schrijfwijze van de woorden in relatie tot andere woorden

De vorderingen in de grammaticaregels van leerjaar drie, zijn na de training van de taalregels van het derde jaar, enigszins duidelijk, maar niet uitgesproken. In leerjaar 4 worden deze vorderingen pas zichtbaar.

In de tabel is te zien dat de grammatica fouten na de training van de taalregels van leerjaar drie G3.1/G3.4, wel wat afnemen in periode 2, maar later ook weer toenemen. In de regels van groep vier G4.5/G4.7, de oranje lijn is een zelfde patroon te zien. De grammatica wordt aangeboden in verschillende lagen, die in steeds complexere woord en zinsverbanden moeten worden toegepast. Daardoor kunnen er dus ook weer nieuwe fouten zichtbaar worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord.

De afname van grammaticafouten leerjaar 3 is 4% en afname van fouten in grammatica van groep 4 is 56%. Na het doorwerken van de taal/grammaticaregels van leerjaar 5, 6, 7, 8 laat de grafiek weer een afname zien van het aantal fouten van 59%. Door dat de moeilijkheidsgraad van de grammatica is opgevoerd, is ook een toename te zien van het aantal onjuiste toepassingen van de grammaticaregels.

Antwoord

Ja het aanleren van grammatica door dagelijks toepassing vanaf leerjaar 3, tot een betere toepassing van de morfologisch syntactische spelling, kanttkening, de ontwikkeling verloopt in fasen.

7.6.0 Resultaten lezen

Heeft de toepassing van de aangepaste instructie en vakdidactiek in zijn geheel een aantoonbare positieve invloed op het begrijpen van de tekst, de schoolresultaten en het schoolniveau?

Het lezen is wel met Cito toetsen gemeten en toonden bij de meeste leerlingen een verbeterd begrip, zie hoger schooladvies.

Het lezen is niet gemeten met een leestekst op niveau uit de gebruikte methode.

Er is echter wel zeker een ontwikkeling te zien:

7.6.1 Het spellend lezen

Het spellend lezen verdwijnt en maakt plaats voor woorden en later zinnen lezen. De intonatie volgt in een later stadium.

7.6.2 Het niveau van de teksten

Het niveau van de teksten wordt hoger, zo ook het begrip blijkt uit cito scores.

7.6.3 Begrijpend lezen

De leerling begrijpt sneller de tekst en wat er gevraagd wordt, door de automatisering kan de inhoud in een keer worden opgenomen. Dit blijkt uit de toets-resultaten tekst verklaren, de cijfers worden hoger.

7.6 4 Het tekstbegrip

Het tekstbegrip is meetbaar aan de landelijke toetsen tekstbegrip. De teksten van het betreffende leerjaar kunnen steeds beter gemaakt worden.

“De orthografische route: het kind herkent het woord in zijn geheel en hoeft dus niet meer de klanken bij de letters te zoeken: het mentale lexicon (lange termijn geheugen voor woorden die we vanaf onze geboorte leren) wint het dan van het fonologisch systeem! Parallel hieraan zal het kind het woord aan een bepaalde context relateren, waardoor semantiek ontstaat. Het woord krijgt dan ook echt betekenis”, aldus Erik Scherder⁶.

30% van de proefpersonen stroomt door naar/uit op een hoger schoolniveau.

Antwoord

De toepassing van de aangepaste instructie en vakdidactiek in zijn geheel een aantoonbare positieve invloed op het begrijpen van de tekst, de schoolresultaten en het schoolniveau.

De verdere ontwikkeling is ook zichtbaar bij andere vakken, doordat de leerling goed kan lezen, informatie kan opnemen, kan hij bij alle vakken betere resultaten halen. Dit is zichtbaar in de tabel advies-instroom van de afleverende school en werkelijke op-, uitstroom.

7.7.0 Hypothese

De inhoudelijk aangepaste, dagelijkse instructie van de taalregels en de vakdidactiek, zoals vermeld onder “vooronderzoek”, hebben inderdaad geleid tot een vermindering van het aantal verkeerd toegepaste spelling- en grammatica regels zoals beschreven in het vooronderzoek en tot een beter tekstbegrip door snellere analyse van een geïntegreerd taalsysteem.

De hypothese blijkt juist te zijn, onderzoek op grotere school zou gewenst zijn.

8.0 Resultaten-uitkomsten

In dit onderzoek stonden enkele vragen centraal.

8.1.0 De hoofdvraag

Kan een leerling met een lees- en spellingachterstand en gediagnostiseerd als (ernstig) dyslectisch door daartoe bevoegde personen (pedagoog of psycholoog), na jaren dyslexiehulp te hebben ontvangen, alsnog goed leren lezen en spellen, door het toepassen van de aangepaste instructies van de methode tds-bosch, gebaseerd op de spellingwet en andere literatuur zie 4.6, volgens de beschreven inhoudelijke en didactische voorwaarden?

Aan de hand van het afgenomen percentage onjuiste toepassingen van de spelling- en grammaticaregels over het geheel genomen is af te leiden dat zelfs ernstig dyslectische leerlingen die al dyslexiehulp hebben gehad op de basisschool en voortgezet onderwijs, met deze methode toch de spelling en grammatica kunnen leren en zelfs kunnen automatiseren. Uit cito toetsen en de verbetering van het uitstroomniveau kan ik afleiden dat het algemene verwerkingsniveau van de taal sterk is verbeterd.

8.2.0 Automatisering

Leidt automatisering van de op de spellingwet gebaseerde spelling- en grammaticaregels tot een sneller werkend, geïntegreerd taalsysteem, althans een betere beheersing van de spelling- en grammaticaregels, minder verkeerde toepassing van de spelling- en grammaticaregels? (lagere belasting van het werkgeheugen door snellere herkenning)

De dagelijkse lezing van de taalregels, beginnend met alfabetisering door middel van ABC letters gescheiden in klinkers en medeklinkers, leidt tot een geautomatiseerd taalsysteem. Het voordeel daarvan is dat het lezen van de letters geautomatiseerd is en dat zorgt voor snelle verwerking. Door het geautomatiseerde spellingsysteem, kan de leerling de inhoud ook direct tot zich laten doordringen, wat niet lukt bij een niet geautomatiseerd spelling.

De proefpersonen die de methode tds-bosch hebben gevolgd, laten een enorme verbetering zien. De procedure neemt 1 tot 1,5 jaar in beslag. Hoe meer taalregels zijn ingeslepen, geautomatiseerd, hoe makkelijker, onbewuster, de leerling de regels kan toepassen. Duidelijk is dat de piek in de fouten aanvankelijk vooral zit in regels van de alfabetische spelling, afname fouten 59.2%.

8.3.0 Alfabetisering

Leidt het uitgaan van voor de leerling reeds bekende fonemen, gekoppeld aan grafemen, door het gebruik van de formule “ik hoor, ik schrijf ...”, tot kennis van de grafemen en tot het beter toepassen van de spelling- en grammaticaregels,?

Door de structuur en het aanbieden van letternamen ABC, volle klanken, zoals ook in de woordenlijst van de Nederlandse taal te lezen is, kan de proefpersoon de reeds bekende fonemen beter koppelen aan de grafemen/lettertekens. (zie ook Erik Scherder.) Hierbij is gebruik gemaakt van de formule “ik hoor..., ik schrijf...” Een duidelijke afname in het aantal fouten is zichtbaar in de grafieken over de hele periode en alle taalregels is 68.1%. De verbetering van de toepassing van de grammaticaregels is ook duidelijk in de grafiek te zien, zie 7.3 en 7.5

8.4.0 “Verenkeling” lettergrepen

Leidt toepassing van “verenkeling” 2.1 en 2.2 uit de spellingwet tot juiste toepassing van de spelling- en grammaticaregels voor de klinkers en lettergrepen, zoals opgenomen in de aangepaste instructie, taalregels van de methode tds-bosch?

Door het aanbieden van aangepaste regels voor het gebruik van de klinkers (in de ABC-letternaam) en taalregels voor het gebruik van de medeklinkers en de regels voor open en gesloten lettergreep, verdwijnen veel fouten in de tweede fase van de training.

De “verenkeling”, het schrijven en lezen van juiste klinkers en lettergreepverdeling met het juiste aantal klinkers en/of medeklinkers, toont een afname van fouten van 44% en 62% en deletie toont een afname van 88% en 97%.

Daarnaast neemt het lezen in kwaliteit toe, door een snelle herkenning van de woorden en hun betekenis.

8.5.0 Grammatica

Leidt het aanleren van grammatica door dagelijkse toepassing vanaf leerjaar 3, tot een betere toepassing van de morfologisch syntactische spelling?

Met kennis van de grammaticale kennis is het mogelijk de relaties tussen zinsdelen aan te geven, enkelvoud- meervoud, verwijzingen, werkwoorden, overeenkomst in getal en persoon, schrijfwijze van woorden in een bepaalde context, de morfologisch syntactische spelling.

Ook bij de grammatica ontwikkeling, die iets later en cyclisch op gang komt, is de afname in het aantal fouten 25% in leerjaar 3 en 4 en 39% in de leerjaren 5,6,7,8.

Uiteindelijk toont de grafiek een afname van fouten in de taalregels van leerjaar drie: van **59%**, leerjaar 4: **76.%** en leerjaar 5,6,7,8: **59%**.

8.6.0 Het lezen

Heeft de toepassing van de aangepaste instructie en vakdidactiek in zijn geheel een aantoonbare positieve invloed op het begrijpen van de tekst, de schoolresultaten en het schoolniveau?

Uit de verbeterde prestaties in de citotoetsen en de verbetering in alle schoolvakken en daarmee verbetering van het schoolniveau, is te concluderen dat het lezen niet meer in tweemaal nodig is, namelijk door analyse van de woorden, zinnen, komt de semantische interpretatie sneller op gang. Door het verinnerlijken van de taal en spellingregels kan de leerling de tekst in een keer met begrip lezen. Het lezen is mondeling getest op het aantal leesfouten, intonatie en het tekstbegrip. Het lezen vertoont een vermindering van leesfouten, ook is er een begin van intonatie een en verbeterd begrip na eerste lezing.

8.7.0 Samenvatting resultaten

De werkwijze is repliceerbaar, wanneer de onderzoeken op exact dezelfde wijze worden uitgevoerd, zoals beschreven bij procedure, materiaal en de beschreven aangepaste instructie en vakdidactische wijzigingen worden toegepast, zullen andere personen met gediagnosticeerde dyslexie en andere leerlingen dus ook door de training een grote verbetering van de taalvaardigheid kunnen bereiken.

Dit onderzoek is gericht op het herstellen van een ernstig taalprobleem (ernstige dyslexie), bij de proefpersonen was dit probleem hardnekkig, al jaren aanwezig en al veel hulp was ingezet. De beginsituatie is vast gelegd en de vordering zijn na 1,5 jaar zichtbaar.

De “ernstige dyslexie” is dus afgenomen zo niet verdwenen. De proefpersonen hadden weer plezier in onderwijs.

Dat de zwakke taalvaardigheid een groot probleem is, waarneembaar bij nagenoeg alle scholen, zowel basis onderwijs als middelbaar onderwijs, zoals blijkt uit onder andere de inspectieverslagen.

De uitslag van dit onderzoek geeft aan dat er een andere benadering, ondersteuning, vanuit vaktechnisch oogpunt kan helpen om de taal beter te verinnerlijken, begrijpen en op te nemen.

9.0 Conclusie

De conclusie is dus dat het taalverwervingsproces veel beter verloopt als:

9.1.0 de alfabetisering op de beschreven wijze wordt aangeboden, automatiseren met abc klanken, letternamen, taalregels met de formule “ik hoor...., ik schrijf”, dagelijkse oefening schrijven en van de grammatica.

9.2.0 de instructie in overeenstemming met de spellingwet is, “verenkeling”. Dat de klinkers enkel en dubbel dezelfde klank hebben en veranderen onder invloed van de letters eromheen.

9.3.0 de taalregels in combinatie met grammatica onderwijs aangeboden worden, omdat de spelling afhankelijk is van de plaats in het woord- de zin.

9.4.0 de taalregels in dagelijkse oefening wordt toegepast, automatisering en praktiseren is nodig voor de verinnerlijking.

9.5.0 Het opnemen van schriftelijk aangeboden lesstof mogelijk wordt, ook bij de andere vakken. Dit is af leiden uit de schoolvorderingen, in dit onderzoek stroomt namelijk 30% van de proefpersonen door naar een hoger profiel.

Dit geldt dus ook specifiek voor andere leerlingen gediagnosticeerd met ernstige dyslexie.

Het juist en begrijpend lezen kan alleen ontstaan als de grafemen zijn geautomatiseerd zijn, de syntaxis bekend is en het werkgeheugen dus niet meer nodig is voor decodering, waardoor bij de eerste lezing, de inhoud direct duidelijk wordt.

De leerlingen hebben eerder een achterstand opgelopen in kennis, die ze bespaard had kunnen worden, bij reguliere lessen op de beschreven manier. Deze proefpersonen moeten erg hard werken om de opgelopen achterstand in te halen.

Wanneer de dyslectische of taalzwakke leerlingen (eerder) aangepaste instructies van deze training krijgen, zullen de taalproblemen aanzienlijk afnemen in het basis onderwijs en voortgezet, bovendien zullen de leerlingen dus de achterstand op kennisgebied niet oplopen, ofwel wegwerken. De inhoud van de instructie, de logica in de oplossingsstrategie, het repeterende aspect van de werkwijze geven de leerling weer structuur en houvast, de twijfel verdwijnt.

Ik hoop dat dit onderzoek, deze uitslag, leerkrachten kan aanzetten tot het toepassen van de training met beschreven interventies ook al is deze benadering buiten de comfortzone van de gangbare methoden en daarmee vaak ook van de docenten.

10. Literatuur

- *Zo leer je kinderen lezen en spellen, Anna Bosman, Hoogleraar bij Radboud Universiteit Nijmegen
- *Feiten en cijfers laaggeletterdheid, de invloed van lage basisvaardigheden op de deelname van de maatschappij/2018_SLS_Literatuurstudie_Feiten Cijfers_interactief_DEF.pdf
- *Maarten Huygen, Slecht onderwijs, veel dyslexie, NRC, 5 maart 2016
- *Zorgbreed, 48 Jaargang 12. jun-jul-aug 2015, Kees Vernooij -lector-emeritus, Effectief taal en lesonderwijs, Begrijpend lezen, omgaan met verschillen
- *"Zo leer je kinderen lezen", Anna Bosman. Hoogleraar bij Radboud Universiteit Nijmegen.
- *"Het fonologisch coherentiemodel voor lezen en spellen", A. M. T. Bosman en G. C. Van Orden, 2003
- *"Hersenen willen lezen, waarom lezen goed is voor je brein",. Erik Scherder, Athenaem-Polak& Van Genneep Amsterdam 2021
- *"DE ROL VAN HET LEERMIDDEL VAN 1800 TOT HEDEN WAAROM ER STEEDS LEERLINGEN ZIJN DIE DYSLEXIE ONTWIKKELEN, DIE NIET VOLDOENDE LEREN LEZEN EN SCHRIJVEN" Drs. W.J. de Haan.
- *SLO Leerstoflijnen, begrippenlijst en taalverzorging beschreven, Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal vort het domein begrippenlijst en taalverzorging op de basisschool., augustus 2011
- *Wij zijn ons brein, van baarmoeder tot alzheimer, Dick Swaab, uitgeverij Contact Amsterdam/Antwerpen
- *Nederlandse grammatica voor Anderstaligen, A.M Fontein en A. Pescher – ter Meer, 1985-1994, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht
- *Handleiding, analytische spellingmethode voor dyslectici, allochtonen en taalzwakken, drs. W.J. de Haan
- *Handleiding methode De Haan, Analytische Spellingsmethode voor dyslectici, allochtonen en taalzwakken, Drs W. J. de Haan, Instituut de Haan, 7e verb druk 2001
- *Taalverwerving van het kind, Taal Mens Maatschappij A.M. Scharlakens/S Gillis 1998, Groningen Wolters -Noodhoff
- *Stichting Leerplan ontwikkeling, Leerstoflijnen, begrippenlijsten taalverzorging beschreven. Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal. Voor het domein begrippenlijst en taalverzorging op de basisschool.2011, Annie van der beek en Harry Paus
- *Diagnostiek en behandeling van leesproblemen, hoofdstuk 4 de elementaire leeshandelingen, H. Brouwers, 2002 HB uitgevers Baarn
- *Zo kan het ook! is geschreven door Renée Laqueur-van Gent (Schilde, België)
- *Leerlingen de dupe van 'flauwekul'-lessen op school: 'Methodes deugen niet' Hans van Soest 17-11-21, 09:45 Laatste update: 14:21
Dyslexie, Laaggeletterdheid, Onderzoek, PO, VO, Het dyslectische drama,

<https://syboor.eu/woordjes/artikelen/klankzuiver> "Wat is klankzuiver? Homepage of Liesbeth Flobbe

<https://educatie-en-school.infonu.nl/taal/28344-spelling-enkele-of-dubbele-klinkers-en-medeklinkers.html>

[https://onderwijsgeschiedenis.nl/ontwikkeling-lesmethoden/ontwikkeling-taal-en-leesonderwijs, "Van griffel tot iPad"](https://onderwijsgeschiedenis.nl/ontwikkeling-lesmethoden/ontwikkeling-taal-en-leesonderwijs,)

Raf Feys schrijft in "Een kwart eeuw uitholling taalonderwijs Nederlands

'Taalvaardigheidsonderwijs. Wat ze zelf doen, doen ze beter!' van het Steunpunt GOK & de VLOR (2005).

Spellingbewustzijn kan met een korte training gestimuleerd worden, Anna Bosman, Hoogleraar bij Radboud Universiteit Nijmegen

Uitgeverij Zwijsen door de jaren heen

Willem de Haan: *"De rol van het leermiddel van 1800 tot heden"*. Copyright © by W.J. de Haan Amsterdam 2010

11. Begrippenlijst

Taaltest:	lijst met alle te leren spelling en grammaticaregels in het basisonderwijs Referentieniveau F1, in de vorm van een kruisjeslijst, waarop de tester kan aangeven welke taalregel onjuist is weergegeven en hoe vaak.
Taaltest dictee:	een geverifieerd dictee, op niveau van de verschillende leerjaren, waarin de op dat moment bekend veronderstelde spelling- en grammaticaregels zijn opgenomen. Per leerjaar een dictee.
Anamnese	allerlei vragen die belangrijk kunnen zijn bij het stellen van een diagnose of het kiezen van een behandeling.
Taalvaardigheid test	kan alleen met zinnen niet met losse woorden, waardoor de gangbare dictees onder andere niet bruikbaar zijn.
Spellingregelkaarten:	kaarten met een spellingregel geformuleerd in de formule: "ik hoor..., ik schrijf"
Grammatica kaarten:	kaarten waarop de zinsontleding en andere grammaticale kwesties, uitgaande van vaste structuur van de vraagzin, logisch worden aangeboden.
Grafemen	graphème = wat geschreven is < graphein = schrijven. Term uit de schriftgeschiedenis en de taalkunde voor de kleinste onderscheidende eenheid in het schriftstelsel van een taal. Een grafeem is niet altijd identiek aan een letterteken.
Verenkeling	in het Nederlands kunnen klinkers verdubbelen of verenken. Het verdubbelen van klinkers gebeurt om een zogenaamde 'lange' klank te maken: raam, reep, vuur, koor. Verenken is dan het weglaten van een lange klinker bij ramen, repen, vuren en koren.
Automatisering	inoefenen. Bij automatiseren oefent een kind om kennis of vaardigheden op te halen zonder lang nadenken. Een voorbeeld hiervan zijn het inoefenen van de tafels van vermenigvuldiging
Verinnerlijking	je helemaal eigen maken
Lettergreepverdeling	De lettergreep bestaat uit een klinker met eventueel medeklinkers die er omheen zitten. Een open lettergreep eindigt op een lange klinker of een tweeklank. Een lange klinker is een 'e' uitgesproken als 'ee'. Een tweeklank is wanneer er twee klinkers worden samengesteld zoals 'oe' of 'ij', zie spellingwet.
Deletie	Weglating
Alfabetische spelling	A1 leerjaar 3 Alfabetisch principe houdt in dat de klank van een woord overeenkomt met de weergave van deze klank in letters. De lettertekens (grafemen) van ons alfabetisch schrift verwijzen naar klanken (fonemen). Het leren van dit alfabetisch principe heeft een visuele en een auditieve kant.

Orthografische spelling

A2 leerjaar 4 Orthografie is een geheel van regels waarmee gesproken taal kan worden omgezet in geschreven taal. De orthografie omvat een alfabetisch schrift van 26 letters.

Orthografie

een geheel van regels waarmee gesproken taal kan worden omgezet in geschreven taal. De orthografie omvat een alfabetisch schrift van 26 letters.

Lexicaal-morfologische spelling

A3 leerjaar 5 Een andere schrijfwijze die afwijkt van het alfabetische systeem is de morfologische spelling op woordniveau. Inzicht in de geleding van het woord is nodig om het woord correct te kunnen spellen

Morfologische spelling op syntactische basis

A4 leerjaar 6 Het morfologisch principe gaat ervan uit dat niet de klank van het woord, maar de vorm ervan bepalend is voor de schrijfwijze van het woord.

Logo grafische spelling

8 leenwoorden spelling A5 leerjaar 7 woorden schrijven waarin vaststaande combinaties zitten tussen klank en schrijfwijze zonder specifieke regels.

Grammatica en syntaxis

B1 leerjaar 3 t/m8 Grammatica is het overkoepelde begrip en beschrijft en/of verklaart de systematiek van de taal. Syntaxis is een deelgebied van de grammatica en beschrijft de zinsbouw.

Performale intelligentie

heeft te maken met het oplossen van problemen en het praktisch denken. Hieronder valt ook het ruimtelijk inzicht, het plannen en de fijne motoriek.

Verbaal IQ

zegt iets over het denken in woorden en het verbale geheugen.

Disharmonisch intelligentieprofiel

Dat betekent dat er een groot verschil tussen verbaal IQ en perfoormaal IQ uit de test naar voren kwam.

Klankgroep

Voor wordt ook wel het verwarrende begrip “auditieve lettergreep” gebruikt. Ook wel: klankvoet vb: bà-kken voor bak-ken

Klankzuiverheid

klanken in woorden kunnen schrijven met de meest voor de hand liggende letters; schrijven wat je hoort.

Klankleer

Fonologie of klankleer is de tak van de taalwetenschap die de kleinste, betekenis-onderscheidende klanken bestudeert. Deze klanken heten fonemen.

Discrepantie

verschil, afwijking waardoor dingen niet meer met elkaar kloppen

12. Bijlagen:

Bijlage .1 Lijst met proefpersonen

		meisjes	jongens	anderstalig	Diagnose dysl	Eerder Hulp ont- vangen	herkomst ba o	herkomst vo	Advies vmbo-k/t /lw	uitstroom vmbo-t	Advies havo	volgt/uitstroom havo	advies vwo	uitstroom vwo
D	1		1	0	1	1	1		1			1		
PF	2		1	0	1	1	1		1			1		
J	3		1	0	1	1	1		1			1		
W.M	4		1	0	1	1	1		1	1				
PM	5		1	1-jan	1	1	1		1			1		
TQ	6		1	0	1	1	1		1	1				
LK	7		1	0	1	1	1		1	1				
M	8		1	0	1	1		1			1	1		
Y.S.	9		1	0	1	1		1	1	1				
PR	10		1	0	1	1		1	1	1				
JV	11		1	0	1	1	1		1	1				
A. H.	12		1	0	1	1		1					1	1
C. V.	13	1		0	1	1	1		1			1		
F.	14	1		0	1	1	1		1	1				
L.	15	1		0	0	1		1	1	1				
M. P	16	1		0	1	1		1	1	1				
F.	17	1		0	1	1		1	1					1
L.V	18	1		0	0	1		1			1	1		
A.P.	19	1		0	1	1		1	1			1		
		7	12	1	17	19	10	9	16	9	2	8	1	2

Bijlage 2 Anamnese , taalonderzoek formulier.

datum: _____ :

S.M. Bosch
 Van der Poest Clementstraat 22
 4443 AM Nisse
 0113 572244

Anamnese formulier, spel, schrijf en lees onderzoek

Voornaam:	
Achternaam:	
Straat:	
Postcode:	
Huisnummer:	
Woonplaats:	
Telefoon:	
Email:	
Leeftijd:	
Gevolgte opleiding:	
Jaar	
Doublures	
Schoolsoort	
Test dyslexie	
Test IQ	Discrepantie ja/nee
Handicaps ja/nee	
Alfabet opzeggen	goed / slecht
Inzicht: klinkers	1 lang / kort
	2 oe = o, e
	3 i / j
	4 = uw, of w daarna uw
	5 = u
Medeklinkers	
Mondelinge taalvaardigheid	Goed/gemiddeld /slecht

Leesvaardigheid: een tekst op leeftijdsniveau leest de leerling hardop
Leest wel/niet monotoon
Leest snel, langzaam
Maakt wel/ niet zinsmelodie
Weet wel/niet wat hij/zij gelezen heeft
Heeft wel/niet een regelaanwijzer nodig
Algemene taalttest
Foutenanalyse van een gekwalificeerd test dictee: de Handleiding.

Individuele taaltest

	1	2	3	4	5
b					
c					
d	a	aa	aai	auw	au
f	e	ee	oei	ouw	ou
g	i	ie	ooi	uw	
h	o	oo	ei	eeuw	
j	u	uu	ui	ieuw	
k					
l		oe	ij		eu
m					

klinkers

n, p, q, r, s, t, v, w, x, z = medeklinkers

Vragen:

- Ziet de leerling overeenkomsten in rij 3 en/of rij 4
- Spreekt de leerling de klinkers in rij 1 uit als abc-klank?
- leest hij/zij wat er staat?

Vul de foutenanalyse in op de taaltest.

Bijlage 3. Taaltest

Datum x |

Groep 3

1. aai, oei, ooi
2. alfabet
3. auw /ouw - au / ou
4. cht / g -regels
5. ch / gg
6. d / t
7. e / uh-klank
8. f / v / w (eerste letter)
9. f / v (laatste letter)
10. g (voor / na een lange klank)
11. ih-klank voor de r
12. korte / lange klank voor laatste medeklinker
13. omkeringen
14. s / z (eerste letter)
15. s / z (laatste letter)
16. uh-klank voor r + klinker
17. ij / ei

GRAMMATICALE REGELS

1. aanwijzend voornaamwoord
2. bijwoord
3. lidwoord
4. Persoonlijk voornaamwoord
5. persoonvorm +onderwerp
6. telwoord
7. voegwoord
8. Voorzetsel
9. vragend woord
10. zelfstandig naamwoord

NB **woordparen**

Groep 4

1. deletie (algemeen)
2. deletie (f, lg, rk, lm, rp)
3. dubbelzetter
4. eel / il
5. en / e (eind van een woord)
6. fr / vr / wr
7. Hoofdletter + (.?!)
8. -je
9. leestekens
10. lettergreepverdeling
11. lijk / luk
12. ng / nk
13. oh-klank voor de l
14. oh-klank voor de r
15. samenstelling
16. sch / sg
17. uh-klank voor r + medeklinker
18. zw / s + andere medeklinker

GRAMMATICALE REGELS

1. enkelvoud / meervoud
2. bezittelijk voornaamwoord
3. bijwoord / bijvoeglijk nw.
4. congruentie
5. verleden tijd
6. voltooid deelwoord: zwak
Voltooid deelwoord: sterk
7. werkwoord (om te woord) (sterk) (+ voorzetsel) (algemeen)

omkeringen

Datum |

Groep 5

1. f wordt v voor e
2. i / ie (klemtoon)
3. i / ie (algemeen)
4. i / ie (laatste letter)
5. ig (klemtoon)
6. ine / iene
7. ig / ing
8. lei / lij
9. s wordt z voor e
10. 's / z
11. th / t
12. tijd / teit
13. w-klank

Groep 6

1. age, ege, ige, oge, uge
2. asie, esie, osie, isie, usie
3. atie, etie, itie, otie, utie
4. c = k-klank
5. c = s-klank
6. geit / gheid
7. g / ch
8. i / ie in een woord
9. isch / ische
10. j-klank tussen klinkers
11. lantaarn, hoorn
12. 's (meervoud)
13. s / z / c (in moeilijke woorden)
14. sj / ch
15. tie / sie
16. trema / meervoud
17. werkwoord op **-eren**

GRAMMATICALE REGELS

1. sterk werkwoord + ij
2. Oude naamvallen

Groep 7

1. actie
2. assimilatie: om / on
3. é / ee
4. em / um
5. meervoud: dubbele s
6. o / oo
7. sj-klank = ci/si/ti (pension) (efficiënt) (station) (sociaal)
8. tha / ta
9. tho / to
10. trema ië, eë, oè
11. ts / ds
12. x / ks

Groep 8

1. air
2. cc / ks
3. ch / g
4. eau / o(w)
5. ère
6. ète
7. aill, eill, euill, ill, ouill
8. Ng / nct
9. Nj / gn
10. .oe / o-klank in moeilijke woorden
11. oir
12. qu / kw / k
13. x / ks
14. x / xc
15. y

Bijlage 4 Voorbeeld taalttest dictee leer- jaar 8

Dictee groep 8/ uit Handleiding blz. 107 > Drs. W.J de Haan

1. Hoe word je ruimtereiziger?
2. De techniek is zover gevorderd, dat men in Noord-Canada een project heeft ontwikkeld voor raketreizen voor iedereen.
3. Vrijwilligers kunnen zonder diploma's deelnemen aan de opleiding voor astronaut.
4. De kandidaten zijn wel gedwongen zich te onderwerpen aan lichamelijk onderzoek in laboratoria.
5. Wie hartkloppingen heeft wordt afgekeurd, want dat geeft te veel risico's.
6. De computer registreert zelfs de minimale afwijkingen.
7. Als dit experiment slaagt, zullen doodgewone mensen dus astronaut kunnen worden.
8. Misschien worden er in de toekomst wel toeristische excursies naar verschillende planeten gemaakt.
9. Later zijn wellicht zelfs tochten naar andere zonnestelsels denkbaar.
10. Dergelijke uitstapjes zullen vele jaren gaan vergen.
11. Men zal echter eerst de lichtsnelheid moeten kunnen bereiken.

extra dicteezinnen:

1. Onverlaten hadden de etalageruiten van het warenhuis met verf beklad.
2. De chauffeur van de vrachtautocombinatie kon ternauwernood een aanrijding voorkomen.
3. In de volière van de dierenwinkel op de hoek leven velerlei exotische hagedissen.
4. De ongeïnteresseerde museumbezoeker rende zonder te kijken langs de schilderijen van de beroemde kunstenaar.

Altijd maar maximaal 10 zinnen dicteren.

Bijlage 5 Verkeerd toegepaste spelling- en grammaticaregels bij aanvang

Bijlage 6 Verkeerd toegepaste spelling- en grammaticaregels bij afronding

Bijlage 7 afsprakenlijst

tds-bosch.nl

SMBosch@tds-bosch.nl
0620560805

- **Afsprakenlijst**
- Naam: _____
- Adres: _____
- Tel.nr.: _____

Datum:	Tijd: 60.minuten 0.30minuten	behandeld	Huiswerk	Volgende afspraak
		Zinnen behandeld: Uitleg nieuwe stof:	Hard op lezen kaart nummers: Dicteezinnen niveau 1, 2, 3	Tijd Datum:
		Zinnen behandeld: Uitleg nieuwe stof:	Hard op lezen kaart nummers:	Hard op lezen kaart nummers:
		Zinnen behandeld: Uitleg nieuwe stof:	Dicteezinnen niveau 1, 2, 3	Dicteezinnen niveau 1, 2, 3
		Zinnen behandeld: Uitleg nieuwe stof:	Hard op lezen kaart nummers:	Hard op lezen kaart nummers:
		Zinnen behandeld: Uitleg nieuwe stof:	Dicteezinnen niveau 1, 2, 3	Dicteezinnen niveau 1, 2, 3
		Zinnen behandeld: Uitleg nieuwe stof:	Hard op lezen kaart nummers:	Hard op lezen kaart nummers:
		Zinnen behandeld: Uitleg nieuwe stof:	Dicteezinnen niveau 1, 2, 3	Dicteezinnen niveau 1, 2, 3

Bijlage 8 Spelling kaarten voorbeeld:

7

5.2

week 1

Ik hoor aan het einde van een woord een **lange ie/i-klank**.

Ik schrijf meestal **i, e**:

die		maar: januari, februari
provincie	juni, juli, kiwi	
kopie	anti, alibi, gummi	
	confetti, quasi,	
	semi, ski, taxi	
	macaroni, Maggi	
	vermicelli	

8

3.1

Ik spreek de enkele a, e, i, o, u met dezelfde klanken uit als de dubbele aa, ee, ie, oo, uu:

één a	of	dubbel aa
één e	of	dubbel ee
i	of	ie (lees: i-ee)
één o	of	dubbel oo
één u	of	dubbel uu

Deel A1 alfabetisering/klinkers

Ik hoor aan het einde van een woord de **f/v-klank** naast andere (mede) klinkers.

Ik schrijf altijd **f**:

kaft		
heft		herfst
schrift		ooft
wuft		schurft

Ik hoor in een woord **auw/ouw**. (= a, u, w, o, u, w)

Ik schrijf de w als het woord eindigt op een **auw/ouw-klank**, of als er een klinker achter staat.

Ik schrijf **geen** w als er een andere medeklinker dan de **w** achter staat:

blauw	blauwe	pauze
vouw	vouwen	fouten

Maar: au, jou, kou, wou, zou

Deel A2 Orthografische spelling taalregels leerjaar 3/ 4

Ik hoor een **korte oh-klank** voor de letter **r**.

Ik schrijf **één o**.

Schrijf ik **dubbel oo**, dan krijg ik een woord met een **lange oh-klank**:

dor
port

door
poort

Deel A3 lexicaal-morfologische spelling, taalregels leerjaar 4, 5, 6

Ik hoor een **uh-klank** tussen de medeklinkers lf, lg, lk, lm, lp
en tussen de medeklinkers rf, rg, rm, rn, rp.

Ik schrijf die **uh-klank** niet:

half

garf

belg

berg

kelk

kerk

walm

warm

torn

pulp

slurp

Deel A4 de morfologische spelling op syntactische basis; taalregels leerjaar 5, 6

Ik hoor in een woord een klinker + een medeklinker + klinker. Ik spel dat woord met ABC-klanken.

Hoor ik voor die medeklinker een ABC-klank,
dan schrijf ik **één klinker + 1 medeklinker + klinker**.

Hoor ik vóór die medeklinker GEEN ABC-klank,
dan schrijf ik **één klinker + 2 medeklinkers + klinker**:

maten	matten
wenen	wennen
kilo	kille
hopen	hoppen
jute	jutten

Deel A5 de logo grafische spelling; morfologische spelling op syntactische basis

Ik heb een woord dat eindigt op de letters **it**.
Ik verdubbel de **t** in het meervoud;

rit	ritten	maar: Kievit Kieviten
zit	zitten	
gebit	gebitten	

Bijlage 10 Structuur van de vraagzin

Bijlage 11 Vragen analyse

Examenvragen lezen en beantwoorden

Bij alle vakken leiden de examenvragen vaak tot problemen, terwijl de stof bekend is.
Mogelijke oorzaken:

- De leerling mist de opdracht omdat hij de vraag niet goed leest.
- De leerling verwisselt begrippen.
- De leerling begrijpt vraag niet.
- De leerling geeft een antwoord dat niet gevraagd wordt.
- De leerling formuleert het antwoord onvolledig, mist de belangrijke begrippen.

Er zijn verschillende soorten vragen:
1. Vragen waarin de kennis getoetst wordt.

Voorbeeld

- Wat is ...
- Noem de kenmerken van ...
- Geef de definitie van...
- Noteer...

2. Vragen waarin de kennis wordt toegepast.

Voorbeeld

- Geef aan waar de signaalwoorden staan
- Zoek de argumenten
- Leg uit...
- Wat is het gevolg van...

3. Er zijn vragen waarin **inzicht** getoond moet worden, door zelf de oplossingsstrategie te bedenken.

Voorbeeld

- Geef je mening over...
- Verklaar het verband tussen ...
- Beoordeel de tekst kritisch...
- Met welke formules kan je .. oplossen
- Welk verschil in opvatting is er tussen...

Werkwijze

2. Maak een vraag van de delen zonder voorzetsel:

1. Onderstreep **de** voorzetsels, de zinsdelen zijn bepalingen

Ontleed-schema 2

zonder voorzetsel voorzetsel (eerste woord van een bijwoordelijke bepaling) met voorzetsel

a. woord vraagzin: **persoonsvorm** -bijwoordelijke bepaling

b. plaats vraagzin: **persoonsvorm** -bijwoordelijke bepaling

c. plaats vraag zinn: **persoonsvorm** -voorzetsel voorwerp

d. (4/5) Laatste plaats=voltooid deelwoord/inf.

Ad 1 Welke **voorzetsels** tref je aan (als eerste woord van de bepaling):

Voorzetsel is eerste woord=bepaling

In, op, onder, achter, naast, voor, tussen, binnen, enz.

Sedert, sinds, tevens

Ad 2a Het eerste woord van de gemaakt vraagzin:

persoonsvormen (1^{ste} plaats) voorbeelden:

bejinnen

verklaren

leggen uit

noemen

toonen

verstaan

toevoegen

leg in

zoek

Ad 2b Op de tweede plaats staat **het onderwerp**

Onderwerp KERNBEGRIIP

Pv=VERKLAAR dat...

Pv=LEG UIT dat...

Pv=NOEM twee kenmerken

Pv=TOON aan dat...

(4/5) Pv=VERSTAAN (WE da) onder.....

Bijlage 12 Analyse tekststructuur

Overzicht tekstsoorten

	betog	beschouwing	uitenzetting
inleiding	Onderwerp introductie: voorbeeld, anekdote, historische schets, actualiteit e.d.		
Kern	Stelling/standpunt: bijvoorbeeld ik vind...	Vraag stellen: Bijv.: Is een coronavaccinatie goed? (ik toon u de standpunten van A en B of de voordelen en nadelen...)	Onderwerp: onderzoek gepubliceerd over...
	Argument 1	Deelonderwerp 1: Voordelen- nadelen Mening prof. A – mening prof. B	Deelonderwerp 1
	Argument 2	Deelonderwerp 2: Voordelen- nadelen Mening prof. A – mening prof. B	Deelonderwerp 2
	Tegenargument met weerlegging (+ 3 ^e argument)	Deelonderwerp 3: Voordelen- nadelen Mening prof. A – mening prof. B	Deelonderwerp 3
slot	Herhaling argumenten en standpunt= conclusie	Herhaling van deelonderwerpen. Aanzetten tot mening-vorming	Activeren/ aanzetten tot ...